

FELIPE AMORIM TINEL

**ANÁLISE E CONTROLE DE RUÍDO EM SISTEMAS DE
CLIMATIZAÇÃO**

Artigo técnico elaborado com fins educativos, visando a compreensão e aplicação dos conceitos de acústica em sistemas de climatização.

Jacareí – SP

2025

AGRADECIMENTOS

Agradeço primeiramente a Deus, por me conceder saúde, sabedoria e coragem para enfrentar os desafios ao longo da minha caminhada.

À minha esposa, minha companheira de vida, que esteve ao meu lado em cada etapa da minha trajetória profissional. Seu apoio constante, sua compreensão nos momentos de ausência e sua fé nas minhas escolhas foram e continuam sendo fundamentais para que eu pudesse evoluir na carreira com dedicação, foco e propósito.

Registro também minha profunda gratidão ao meu pai, Almir Amorim Tinel, que sempre se dedicou a cuidar da nossa família. Após mais de dois anos de luta contra o câncer, ele veio a falecer em dezembro de 2024. Sua batalha terminou, mas o seu exemplo permanece vivo. Agora sigo eu, buscando cuidar da nossa família com o mesmo amor e responsabilidade que ele sempre demonstrou.

EPIGRAFE

Que os vossos esforços desafiem as impossibilidades, lembrai-vos de que as grandes coisas do homem foram conquistadas do que parecia impossível.

Charles Chaplin

RESUMO

Este artigo tem como objetivo apresentar uma abordagem detalhada sobre o fenômeno do ruído em sistemas de HVAC (Aquecimento, Ventilação e Ar-Condicionado), desde os conceitos fundamentais da acústica até os métodos de cálculo aplicados ao dimensionamento e análise de desempenho acústico em dutos, equipamentos e acessórios. A proposta surgiu da observação da escassa literatura técnica disponível em língua portuguesa que trate de forma aprofundada este tema, especialmente no que diz respeito a aplicações práticas, interpretação de catálogos, casos típicos de projeto e cálculos de propagação sonora ao longo de sistemas de ventilação.

Ao longo do trabalho, são discutidas as principais fontes geradoras de ruído em sistemas HVAC, os efeitos do ruído sobre o conforto acústico, bem como estratégias de atenuação. Também são exploradas normas técnicas relevantes, e apresentado um passo a passo para estimar o nível de potência sonora (L_w) em diferentes trechos do sistema. O artigo busca preencher uma lacuna técnica na literatura nacional e servir como material de apoio a estudantes, projetistas e profissionais da área que enfrentam desafios relacionados ao controle e previsão de ruído em sistemas de climatização.

Palavras-chave: ruído, HVAC e acústica.

ABSTRACT

This article aims to present a detailed approach to the phenomenon of noise in HVAC systems (Heating, Ventilation, and Air Conditioning), covering everything from the fundamental concepts of acoustics to the calculation methods applied in the design and acoustic performance analysis of ducts, equipment, and accessories. The motivation for this work stems from the lack of in-depth technical literature available in Portuguese on this subject—particularly concerning practical applications, catalog interpretation, typical project cases, and sound propagation calculations throughout ventilation systems.

Throughout the study, the main noise sources in HVAC systems are discussed, as well as the effects of noise on acoustic comfort and the strategies for its attenuation. Relevant technical standards are also explored, and a step-by-step method is presented for estimating the sound power level (L_w) across different sections of the system. This article seeks to fill a technical gap in the national literature and serve as a support resource for students, designers, and professionals dealing with challenges related to noise prediction and control in air conditioning systems.

Palavras-chave: noise, HVAC, acoustics.

SUMÁRIO

	Pág.
LISTA DE FIGURAS.....	7
LISTA DE TABELAS	8
1 - INTRODUÇÃO	9
2 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES.....	10
2.1 NATUREZA DO SOM.....	10
2.2 FREQUÊNCIA, COMPRIMENTO DE ONDA E AMPLITUDE	11
2.3 NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA (LW).....	13
2.4 NÍVEL DE PRESSÃO SONORA (LP)	14
2.5 ESPECTRO DE POTÊNCIA SONORA.....	15
2.6 A UNIDADE PHON E AS CURVAS DE PONDERAÇÃO	17
2.7 INTENSIDADE SONORA.....	20
2.8 PROPAGAÇÃO DO SOM EM AMBIENTES E SISTEMAS	21
2.9 ATENUAÇÃO DO SOM EM AMBIENTES E SISTEMAS	28
2.10 SOM X RUÍDO.....	35
3 - CONFIGURAÇÃO TÍPICA DE UM SISTEMA HVAC	37
3.1 INTRODUÇÃO	37
3.2 CAMINHOS TÍPICOS DE PROPAGAÇÃO DE RUÍDO	37
3.3 PROBLEMAS COMUNS DE RUÍDO EM SISTEMAS DE HVAC	38
3.4 CASA DE MÁQUINAS COM CARACTERÍSTICAS ACÚSTICAS IDEAIS	40
4 - ESTUDO DE CASO APLICADO.....	42
4.1 DADOS DE ENTRADA DO SISTEMA	42
4.2 ESPECTRO DE POTÊNCIA SONORA DO VENTILADOR	43
4.3 CROQUI DO SISTEMA	43
4.4 MEMÓRIA DE CÁLCULO – PARTE I.....	44
4.5 MEMÓRIA DE CÁLCULO – PARTE II	53
5 - ANÁLISE DE RUÍDO VIA DYNAMO.....	58
6 - CONCLUSÃO E AGRADECIMENTO	61
7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	62

LISTA DE FIGURAS

FIGURA 1 – COMPRIMENTO DE ONDA	12
FIGURA 2 - CURVA PHON	18
FIGURA 3 - VALORES DE PONDERAÇÃO	19
FIGURA 4 - CURVA PONDERAÇÃO	19
FIGURA 5 - ESPECTRO DE POTÊNCIA VENTILADOR	19
FIGURA 6 - DIAGRAMA DE SABINE 1	23
FIGURA 7 - DIAGRAMA DE SABINE 2	24
FIGURA 8 - TRANSMISSÃO DE RUÍDO EM SISTEMAS DE HVAC	37
FIGURA 9 - PROBLEMAS TÍPICOS DE RUÍDO	39
FIGURA 10 - INSTALAÇÃO IDEAL	41
FIGURA 11 - ESPECTRO DE POTÊNCIA VENTILADOR AHU	43
FIGURA 12 - SISTEMA HVAC	43
FIGURA 13 - ROOM 6	44
FIGURA 14 - CROQUI PISO TÉCNICO	45
FIGURA 15 - CROQUI CORTE	45
FIGURA 16 - CROQUI PISO TÉRREO	45
FIGURA 17 - ATENUAÇÃO ASHRAE PARA TRANSIÇÕES	47
FIGURA 18 - RESUMO LW	49
FIGURA 19 - RUÍDO REGENERADO DAMPER	51
FIGURA 20 - RUÍDO REGENERADO DIFUSOR	52
FIGURA 21 - RUÍDO DIRETO	54
FIGURA 22 - RUÍDO REVERBERADO	56
FIGURA 23 - LP(A)	57
FIGURA 24 - ÁREA TRABALHO DYNAMO	59
FIGURA 25 - SYSTEM NAME	59
FIGURA 26 - CAMINHO CRÍTICO	60
FIGURA 27 - TABELA REVIT	60

LISTA DE TABELAS

TABELA 1 – FREQUÊNCIAS (HZ)	16
TABELA 2 - EXEMPLO LW POR BANDA DE OITAVA.....	17
TABELA 3 - NÍVEL LP PARA 50 PHON	17
TABELA 4 - ATENUAÇÃO DUTOS RETANGULARES ASHRAE	31
TABELA 5 - ATENUAÇÃO DUTOS RETANGULARES TROX	32
TABELA 6 - COMPARAÇÃO ASHRAE X TROX.....	33
TABELA 7 - ATENUAÇÃO CURVAS COM RAIOS ASHRAE	34
TABELA 8 - ATENUAÇÃO CURVAS COM RAIOS TROX.....	34
TABELA 9 - COMPARAÇÃO CURVAS ASHRAE X TROX	35
TABELA 10 - ATENUAÇÃO DUTO RETO (SEQ. 1)	46
TABELA 11 - ATENUAÇÃO TOTAL DUTO RETO (SEQ. 1)	46
TABELA 12 - ATENUAÇÃO CURVA (SEQ. 2).....	47
TABELA 13 - ATENUAÇÃO TRANSIÇÃO (SEQ. 3)	47
TABELA 14 - ATENUAÇÃO DUTO RETO (SEQ. 5)	48
TABELA 15 - ATENUAÇÃO TOTAL DUTO RETO (SEQ. 5)	49
TABELA 16 - RUIDO REGENERADO DAMPER REF. TROX.....	49
TABELA 17 - ATENUAÇÃO DUTO RETO (SEQ. 7)	51
TABELA 18 - ATENUAÇÃO TOTAL DUTO RETO (SEQ. 7)	52

1 - INTRODUÇÃO

O ruído gerado por sistemas de ventilação e ar-condicionado (HVAC) representa um fator crítico de desempenho, especialmente em ambientes ocupados que exigem conforto acústico. Ao movimentar volumes de ar contra a resistência dos dutos e componentes, ventiladores inevitavelmente produzem ruídos decorrentes da interação aerodinâmica entre suas pás e o ar, criando vórtices e padrões de turbulência que resultam em flutuações de pressão audíveis. Essas ondas de pressão se propagam tanto pela entrada e saída do ventilador — caracterizando o chamado “ruído transmitido por dutos” — quanto pelas paredes do equipamento e dos dutos, o que configura o “ruído de fuga”.

Esse ruído, após sua emissão, percorre o sistema de distribuição de ar e pode alcançar os ambientes por meio de forros, dutos ou estruturas adjacentes, sendo refletido por superfícies e mobiliários, o que potencializa seu impacto sobre os usuários. O ouvido humano é sensível mesmo a pequenas variações de pressão sonora, transformando essas flutuações em estímulos elétricos processados pelo cérebro, onde o ruído é interpretado. Assim, mesmo níveis aparentemente baixos de pressão sonora podem gerar desconforto significativo.

A incorporação de práticas e dispositivos de controle de ruído e vibração deve ocorrer desde a fase de concepção dos sistemas HVAC. Estima-se que a inclusão de soluções acústicas adequadas represente apenas 1% a 2% do custo total do sistema, sendo, portanto, um investimento estratégico. Correções pós-instalação, por outro lado, podem ser inviáveis ou financeiramente onerosas. Além disso, há uma interdependência técnica entre eficiência energética e desempenho acústico: dutos com menores velocidades de ar, transições suaves e ventiladores de maior diâmetro tendem a ser simultaneamente mais silenciosos e energeticamente eficientes.

Diante disso, torna-se essencial que projetistas compreendam os fundamentos acústicos do sistema HVAC, bem como os princípios de instalação e comissionamento dos componentes acústicos. O desconhecimento ou a negligência desses fatores pode comprometer significativamente o desempenho final, mesmo com a presença de dispositivos de atenuação sonora. Portanto, o ruído em sistemas de climatização não deve ser tratado como um subproduto indesejado, mas como um elemento técnico integrado ao projeto, cuja gestão adequada é indispensável à qualidade ambiental e ao conforto dos ocupantes.

2 - CONCEITOS E DEFINIÇÕES

2.1 Natureza do Som

O som é uma forma de energia mecânica que se propaga por meio da vibração de partículas em um meio material — seja ele gasoso, líquido ou sólido. No ar, o som se transmite na forma de ondas longitudinais originadas por uma fonte vibratória, como um ventilador ou um difusor, que provoca compressões e rarefações sucessivas nas moléculas ao redor.

Embora, no cotidiano, o som seja geralmente associado ao que ouvimos, do ponto de vista físico ele está intimamente relacionado à vibração. A vibração é o mecanismo fundamental que gera o som, e pode ocorrer em fluidos (como o ar e a água) ou em estruturas sólidas (como painéis metálicos, paredes e equipamentos rotativos). A distinção perceptiva entre som e vibração está principalmente na frequência: enquanto o som audível se encontra na faixa de aproximadamente 20 Hz a 20.000 Hz (o chamado espectro audível), a vibração é mais facilmente percebida na faixa de baixas frequências, muitas vezes abaixo de 20 Hz (infrassom), sendo sentida pelo corpo ao invés de ouvida.

Em sistemas de climatização, é comum que ruídos audíveis sejam acompanhados por vibrações estruturais, especialmente em unidades de tratamento de ar (UTA), compressores e ventiladores. Um ocupante, por exemplo, pode relatar que o equipamento “faz barulho e vibra muito”, descrevendo dois aspectos de um mesmo fenômeno físico — o som — mas distinguindo entre os componentes de alta frequência (percebidos pela audição) e os de baixa frequência (percebidos pelo tato ou pela ressonância estrutural).

Essa compreensão integrada entre vibração e som é fundamental para o controle acústico em projetos HVAC, pois permite uma abordagem mais precisa na identificação das fontes sonoras e na aplicação de soluções como desacoplamentos, isoladores de vibração e barreiras acústicas.

2.2 Frequência, Comprimento de Onda e Amplitude

A frequência é a quantidade de oscilações ou ciclos completos por segundo gerados por uma fonte sonora vibrante, sendo expressa em Hertz (Hz). Em outras palavras, é o número de ondas de pressão sonora que chegam a um ponto fixo em um segundo. A frequência está diretamente relacionada à altura ou tonalidade percebida do som — sons de baixa frequência são ouvidos como graves, enquanto sons de alta frequência são percebidos como agudos.

Sons naturais, como a fala humana, abrangem uma ampla faixa de frequências. A voz típica cobre aproximadamente de 200 Hz a 8.000 Hz, embora sistemas como o telefone convencional restrinjam esse intervalo para algo entre 300 Hz e 3.000 Hz, limitando a fidelidade sonora transmitida.

O comprimento de onda (λ) é a distância que a onda percorre durante um ciclo completo. Ele se relaciona com a velocidade do som (c) e a frequência (f) pela seguinte equação:

$$\lambda = \frac{c}{f}$$

Essa relação é um dos fundamentos da teoria ondulatória do som e pode ser encontrada em diversas obras clássicas da acústica, como em *Fundamentals of Acoustics* (Kinsler et al., 2000) e *Acoustics* (Beranek, 1954).

Onde:

- λ : comprimento de onda (em metros);
- c : velocidade do som (aproximadamente 343 m/s no ar a 20°C);
- f : frequência (em Hz).

Por exemplo, uma frequência de 100 Hz resulta em um comprimento de onda de 3,43 m, enquanto uma frequência de 1000 Hz resulta em 0,343 m. Essa relação é essencial no controle de ruído em sistemas HVAC, pois:

- Ondas de baixa frequência (maior comprimento) são mais penetrantes e difíceis de atenuar;
- Ondas de alta frequência (menor comprimento) sofrem maior atenuação e são mais facilmente controladas com absorção acústica.

Essa interação entre frequência e comprimento de onda influencia diretamente o desempenho acústico de dutos, o dimensionamento de atenuadores de ruído, e o comportamento do som em espaços fechados, sendo um conceito fundamental para qualquer análise de acústica aplicada à climatização.

Complementando os parâmetros que caracterizam uma onda sonora, tem-se a amplitude, que representa a intensidade das oscilações da onda de pressão sonora. Em termos físicos, é a máxima variação de pressão em relação à pressão atmosférica ambiente durante a propagação do som. Quanto maior a amplitude, maior será a intensidade sonora percebida pelo ouvido humano.

No contexto de sistemas HVAC, a amplitude está associada ao nível de desconforto acústico, especialmente quando combinada com frequências audíveis ou ressonantes em estruturas de dutos e ambientes fechados. A pressão sonora (Pa), que é diretamente influenciada pela amplitude, é a base para o cálculo do nível de pressão sonora (L_p), medido em decibéis (dB).

Figura 1 – Comprimento de onda

2.3 Nível de Potência Sonora (L_w)

A potência sonora, ou nível de potência sonora, representada por L_w , é uma medida da energia acústica total emitida por uma fonte sonora por unidade de tempo, expressa em watts (W). É considerada uma grandeza absoluta, pois não depende do ambiente, da distância, nem das características do local onde o som é gerado ou medido.

Do ponto de vista físico, a potência sonora é a quantidade de energia sonora que uma fonte radia no meio em todas as direções. Assim como uma lâmpada converte energia elétrica em luz, uma fonte sonora converte energia (elétrica, mecânica, etc.) em som. Essa energia propagada gera as ondas sonoras, que, ao interagir com o ouvido humano, se manifestam como o que percebemos auditivamente.

É comum confundir potência sonora (L_w) com pressão sonora (L_p). A distinção fundamental é que:

- L_w representa a energia gerada pela fonte sonora;
- L_p representa a intensidade percebida do som em um ponto específico no espaço;

Para ilustrar: imagine um músico tocando trompete. A quantidade de energia que ele gera ao soprar o instrumento corresponde à potência sonora (L_w). Já o que ouvimos a certa distância, influenciado por paredes, cortinas, ou o eco da sala, é a pressão sonora (L_p). Se o músico tocar a mesma nota em um auditório vazio ou em uma sala com cortinas pesadas, o som ouvido mudará — mas a energia que ele gerou (L_w) continua a mesma. Isso torna a potência sonora um parâmetro ideal para comparação técnica entre diferentes equipamentos, independentemente do local de uso.

Ilustração retirada do artigo Acoustic Fundamentals (Friedric Schonholtz, Bad Hersfeld).

O nível de potência sonora (L_w) é uma forma de expressar a potência sonora em decibéis (dB), usando uma escala logarítmica, o que facilita a análise e comparação entre diferentes fontes. A equação é baseada em uma referência padronizada de potência, é calculado a partir da razão entre a potência sonora real da fonte e uma potência de referência estabelecida por convenção, conforme a seguinte equação:

$$L_{\omega} = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{W}{W_0} \right)$$

Onde:

- L_{ω} : Nível de potência sonora (dB);
- W : Potência sonora da fonte (W);
- W_0 : 10^{-12} W Potência de referência (1 picowatt).

Essa referência foi adotada internacionalmente porque 10^{-12} watts é aproximadamente o menor nível de potência que o ouvido humano pode perceber em condições ideais. Essa escala permite representar valores muito pequenos ou muito grandes de forma prática.

ISO 3741:2010 – Determination of sound power levels using sound pressure — Precision methods for reverberation test rooms; ASHRAE Handbook – HVAC Applications (Chapter: Sound and Vibration Control); Kinsler, L. E., Frey, A. R., Coppens, A. B., & Sanders, J. V. (2000). Fundamentals of Acoustics.

2.4 Nível de Pressão Sonora (L_p)

A pressão sonora p é a variação de pressão no meio (geralmente o ar) causada pela passagem de uma onda sonora, resultante das compressões e rarefações alternadas do fluido. É essa variação que o ouvido humano capta, e por isso a pressão sonora está diretamente relacionada com a percepção do som. Em termos técnicos, adota-se o valor eficaz dessa variação para representar p , já que a pressão instantânea oscila positiva e negativamente em relação à pressão atmosférica.

A unidade de pressão sonora no Sistema Internacional (SI) é o Pascal (Pa). No entanto, como os valores medidos podem variar em ordens de grandeza muito grandes, costuma-se utilizar o nível de pressão sonora (L_p), expresso em decibéis (dB), que oferece uma escala logarítmica mais prática para análises e comparações.

O nível de pressão sonora (L_p) é calculado pela fórmula:

$$L_p = 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{p}{p_0} \right)$$

Onde:

- L_p : Nível de pressão sonora (dB);
- p : Pressão sonora efetiva medida (Pa);
- p_0 : Pressão sonora de referência, que no ar é padronizada como 20×10^{-6} Pa (ou $20 \mu\text{Pa}$).

Esse valor de referência representa o limiar de audição humana para uma frequência de 1.000 Hz em condições ideais.

ISO 1996-1 – Description, measurement and assessment of environmental noise – Part 1: Basic quantities and assessment procedures; ASHRAE Handbook – HVAC Applications (Chapter: Sound and Vibration Control); Kinsler, L. E., Frey, A. R., Coppens, A. B., & Sanders, J. V. (2000). Fundamentals of Acoustics.

Ao contrário de L_w , que independe do local, o L_p varia significativamente com fatores ambientais:

- Distância da fonte – quanto maior a distância, menor o L_p ;
- Reverberação e absorção – superfícies reflexivas elevam o nível percebido, enquanto materiais absorventes o reduzem;
- Orientação e obstáculos – o posicionamento do microfone em relação à fonte e barreiras físicas podem alterar o resultado.

Por essa razão, o L_p medido de um ventilador em um laboratório reverberante pode não representar fielmente o ruído em um ambiente de instalação real, onde fatores como mobiliário, forros e paredes influenciam o resultado.

2.5 Espectro de Potência Sonora

A potência sonora de uma fonte não se distribui uniformemente ao longo do espectro audível (20 Hz a 20.000 Hz). Em vez disso, ela se reparte de forma diferente entre bandas de frequência, conforme as características mecânicas e aerodinâmicas da fonte sonora.

Essa distribuição da potência sonora é conhecida como espectro de potência sonora, e é expressa normalmente em bandas de oitava ou 1/3 de oitava, com os respectivos valores de L_w (dB) para cada faixa.

A análise espectral se baseia no fato de que a maioria dos sons é composta por diversas frequências simultâneas — como uma orquestra, em que vários instrumentos tocam em conjunto. Para entender a contribuição de cada "instrumento", o som é decomposto em bandas de frequência usando microfones e filtros, que isolam faixas específicas.

Ilustração retirada do artigo Acoustic Fundamentals (Friedric Schonholtz, Bad Hersfeld).

Essas faixas são chamadas de bandas de oitava, e cobrem uma gama de frequências em que a frequência superior é aproximadamente o dobro da inferior. Por convenção internacional (ISO, ANSI), as bandas mais utilizadas têm como frequências centrais (Hz):

Banda (Hz)	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000

Tabela 1 – Frequências (Hz)

A análise do espectro de potência sonora permite:

- Identificar frequências críticas de emissão sonora (como ruídos dominantes de pás, motores ou turbulência);
- Projetar atenuadores acústicos mais eficientes, ajustados às frequências predominantes;
- Comparar fontes sonoras com o mesmo $L_w(A)$, revelando diferenças ocultas quando se olha apenas o valor global ponderado.

Por exemplo, dois ventiladores podem apresentar o mesmo $L_w(A)$, mas um pode ter picos em 250 Hz (grave, estrutural) e outro em 4.000 Hz (agudo e penetrante). Isso influencia diretamente a qualidade acústica percebida e os métodos de controle de ruído aplicáveis.

- $L_w(A)$: representa a potência sonora ponderada pela curva A, que simula a sensibilidade do ouvido humano. Reduz a importância das baixas e altas frequências extremas.

- Lw(Linear): soma direta dos níveis espectrais, sem ponderações. É mais fiel à física do som, mas não ao desconforto auditivo.

Abaixo, um exemplo de Tabela de Lw por Banda de Oitava.

Banda (Hz)	63	125	250	500	1.000	2.000	4.000	8.000
Lw (dB)	75	74	83	81	87	81	78	74

Tabela 2 - Exemplo Lw por Banda de Oitava

Valores extraídos do software FANselect Ziehl-Abegg, ventilador modelo ER40C-4DN.D7.1R.

O espectro de potência sonora representa essa distribuição por frequência e é indispensável em HVAC ao projetar soluções acústicas. Navegar por essas bandas permite entender de forma precisa a origem e impacto do ruído, além das melhores estratégias de mitigação.

2.6 A unidade Phon e as Curvas de Ponderação

2.6.1 A unidade Phon

A unidade Phon é usada para expressar a sonoridade percebida de um som, correlacionando-se diretamente ao nível de pressão sonora (em dB) de um tom puro de 1000 Hz. Por convenção, um som tem 50 phons se sua sonoridade percebida for igual à de um tom de 50 dB SPL a 1000 Hz. No entanto, devido à resposta não uniforme do ouvido humano às diferentes frequências, outros sons com a mesma intensidade física (em Lp dB), mas em frequências diferentes, não são percebidos com a mesma intensidade. Para corrigir isso, foram desenvolvidas as curvas de igual sonoridade, por meio de testes com grupos de ouvintes.

Essas curvas mostram, por exemplo, que para que um som de 63 Hz seja percebido com a mesma sonoridade de um tom de 50 dB a 1000 Hz (ou seja, 50 phons), ele precisa ter 73 dB SPL. Alguns exemplos extraídos de curvas padrão (ISO 226):

Frequência	Nível Lp necessário para 50 Phon
63 Hz	73 dB
125 Hz	66 dB
1000 Hz	50 dB
2000 Hz	50 dB
8000 Hz	62 dB

Tabela 3 - Nível Lp para 50 Phon

The above diagram shows curves of identical perceived loudness.

Figura 2 - Curva Phon

Essa diferença entre nível físico (L_p dB) e percepção auditiva (Phon) é a base para o desenvolvimento das curvas de ponderação A, B e C. Tais curvas aplicam filtros de correção às medições para melhor representar como o ser humano realmente percebe o som, especialmente em avaliações de conforto acústico, ruído ocupacional e impacto ambiental.

2.6.2 Curvas de Ponderação

A percepção humana do som não é linear em relação à frequência. O ouvido humano é mais sensível a sons na faixa de 500 Hz a 6.000 Hz e menos sensível a frequências muito baixas ou muito altas. Para ajustar as medições de som às características da audição humana, foram desenvolvidas curvas de ponderação — as mais comuns são as curvas A, B e C.

Essas curvas são utilizadas para filtrar ou "ponderar" os níveis de pressão sonora medidos, a fim de representar melhor a resposta do ouvido humano em diferentes situações.

Curva A – dB(A): A curva A é a mais utilizada e foi desenvolvida para representar a sensibilidade auditiva humana em baixos níveis sonoros. Ela atenua fortemente as baixas frequências e, em menor grau, as altas, simulando a forma como o ouvido humano reage a sons suaves. É usada em: Avaliação de ruído ambiental e urbano, equipamentos de medição de nível sonoro, critérios de conforto acústico.

Curva B – dB(B): Representa a resposta do ouvido para níveis moderados de pressão sonora. No entanto, devido à sua utilização limitada na prática, acabou sendo substituída quase totalmente pelas curvas A e C.

Curva C – dB(C): A curva C é mais plana e aplica uma atenuação mínima às frequências graves, sendo usada para representar a resposta humana em níveis sonoros elevados. Por isso, é útil em: Avaliação de ruídos impulsivos e de curta duração (explosões, impactos), medições industriais com níveis altos de pressão sonora, análise de ruídos com forte presença de baixas frequências (compressores, subwoofers, etc.).

A escolha da curva de ponderação influencia diretamente nos resultados das medições. Por exemplo:

- Um ruído industrial com forte componente em baixas frequências pode ter 90 dB(C) e apenas 80 dB(A).
- Ambientes com sons suaves e predominância de altas frequências podem ter níveis dB(A) mais próximos dos Lp (dB).

A seguir, apresentam-se os valores de correção aplicados às medições de nível de pressão sonora em diferentes bandas de frequência, conforme cada curva de ponderação.

Weighting table	Octave center frequency							
Weighting according to curve	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
A	-26,1	-16,1	-8,6	-3,2	±0	+1,2	+1,0	-1,1
B	-9,4	-4,3	-1,4	-0,3	±0	-0,2	-0,8	-3,0
C	-0,8	-0,2	±0	±0	±0	-0,2	-0,8	-3,0

Figura 3 - Valores de Ponderação

Abaixo, um exemplo de espectro de potência sonora de um ventilador centrífugo de pás recuadas.

Figura 4 - Curva Ponderação

fm (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
L _w (dB)	86	85	84	82	78	74	69	63
Correção (curva A)	-26	-16	-9	-3	0	+1	+1	-1
L _{WA} (dB(A))	60	69	75	79	78	75	70	62

Figura 5 - Espectro de Potência Ventilador

Utilizar a ponderação correta é essencial para garantir que os dados obtidos em medições sejam representativos da experiência humana real com o som, especialmente em avaliações de conforto, segurança e conformidade normativa.

2.7 Intensidade Sonora

A intensidade sonora (I) representa a quantidade de energia sonora que atravessa uma área unitária por unidade de tempo, sendo uma medida da potência do som em uma direção específica. Diferentemente da pressão sonora, que descreve a variação instantânea da pressão em um ponto, a intensidade sonora descreve o fluxo efetivo de energia acústica através do espaço.

A intensidade sonora é definida pela equação:

$$I = \frac{P}{A}$$

Onde:

- I : Intensidade sonora (W/m^2);
- P : Potência sonora da fonte (W);
- A : Área pela qual a energia está se propagando (m^2).

Para uma onda sonora plana e progressiva, em um meio não dissipativo, a intensidade também pode ser relacionada à pressão sonora efetiva p_{ef} , conforme:

$$I = \frac{p^2}{\rho \cdot c}$$

Onde:

- p^2 : Pressão sonora efetiva (Pa);
- ρ : Densidade do ar (kg/m^3);
- c : Velocidade do som no ar (m/s).

Essa forma é útil para estimar intensidade sonora em medições práticas, quando a pressão sonora é conhecida.

A unidade de intensidade sonora no Sistema Internacional (SI) é o watt por metro quadrado (W/m^2). Essa unidade expressa a energia que atravessa perpendicularmente uma área de 1 m^2 em 1 segundo.

Assim como outras grandezas acústicas, a intensidade sonora pode ser expressa em nível logarítmico, por meio da seguinte fórmula:

$$L_I = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{I}{I_0} \right)$$

Onde:

- L_I : Nível de intensidade sonora (dB);
- I_0 : Intensidade sonora de referência, normalmente 10^{-12} W/m², correspondente ao limiar da audição humana.

ISO 9614 – Acoustics — Determination of sound power levels of noise sources using sound intensity measurements; ISO 226 - Acoustics — Normal equal-loudness-level contours; Architectural Acoustics (M. David Egan, 1988) e Acoustics (Beranek, 1954).

2.8 Propagação do Som em Ambientes e Sistemas

A propagação do som refere-se à forma como as ondas sonoras se deslocam a partir de uma fonte até os pontos de recepção, interagindo com o meio físico, superfícies e obstáculos ao longo do caminho. Em sistemas de HVAC, compreender essa propagação é essencial para prever a distribuição do ruído nos ambientes ocupados e implementar estratégias de controle acústico adequadas.

2.8.1 Propagação Sonora em Ambientes Externos

Em ambientes externos, o som tende a se propagar de forma mais livre, com menor influência de superfícies refletoras, exceto em casos de proximidade com edificações ou barreiras físicas. Nesses contextos, o som emitido por equipamentos HVAC pode atingir áreas vizinhas, influenciando diretamente o nível de exposição sonora em zonas residenciais e comerciais. A propagação ao ar livre é geralmente caracterizada por:

- Campo sonoro livre, onde as ondas se dispersam esfericamente;
- Reflexão limitada, ocorrendo apenas em superfícies próximas como telhados ou fachadas;
- Atenuação por distância, onde a pressão sonora diminui à medida que se afasta da fonte.

Esse comportamento externo do som deve ser considerado em projetos HVAC localizados próximos a áreas sensíveis, como escolas, hospitais ou zonas residenciais densas, exigindo, por vezes, o uso de atenuadores ou barreiras acústicas externas.

2.8.2 Propagação Sonora em Ambientes Interno

Diferentemente do ambiente externo, onde o som tende a se propagar de forma livre, a propagação sonora em ambientes internos é fortemente influenciada pelas características físicas e acústicas do espaço. Ao ser emitida por uma fonte sonora, a onda acústica encontra superfícies — como paredes, pisos e tetos — que parcialmente absorvem e refletem o som. Dessa forma, o ouvinte em um ambiente fechado percebe tanto a onda direta, proveniente da fonte, quanto as reflexões múltiplas das superfícies ao redor.

Essa combinação resulta em um campo acústico mais complexo, onde fatores como o posicionamento da fonte sonora, a localização do ouvinte, a geometria do ambiente e, principalmente, as características de absorção dos materiais presentes determinam a experiência auditiva e os níveis de pressão sonora (L_p) percebidos.

Principais parâmetros acústicos de ambientes internos:

Fator de absorção (α): É uma medida (entre 0,02 e 1) que representa a fração da energia sonora absorvida por uma superfície. Por exemplo, uma parede com $\alpha = 0,10$ absorve 10% da energia sonora incidente. Valores típicos variam de 0,02 (ambientes com superfícies reflexivas como fábricas) até 0,4 (estúdios com tratamento acústico).

Superfície de absorção equivalente (A): Representa a área total que absorve som em um ambiente, expressa em m^2 sabin. É calculada por:

$$A = \alpha_m \cdot F_i$$

Onde:

- α_m : Média ponderada dos coeficientes de absorção dos materiais presentes;
- F_i : Área da superfície interna do ambiente em m^2 .

Figura 6 - Diagrama de Sabine 1

Se o volume da sala e α_m for conhecido, podemos usar o diagrama acima para determinar a superfície de absorção.

Tempo médio de reverberação (T_m): Corresponde ao tempo necessário para que o som, após a interrupção da fonte, decaia 60 dB em intensidade. Foi definido por Wallace Sabine, cuja fórmula relaciona o volume do ambiente (V) com a superfície equivalente de absorção (A), conforme:

$$T_m = \frac{0,164 \cdot V}{A}$$

Onde:

- T_m : Tempo de reverberação (s);
- V : Volume do ambiente (m^3);
- A : Superfície equivalente de absorção (m^2 sabin).

Ambientes com superfícies reflexivas (vidro, concreto) possuem altos tempos de reverberação, enquanto locais com cortinas, tapetes e revestimentos absorventes apresentam reverberação reduzida, favorecendo a inteligibilidade sonora.

Essa complexidade torna difícil generalizar os valores de L_p medidos em interiores sem considerar o contexto acústico. Por isso, qualquer valor de pressão sonora reportado para um ambiente interno deve ser acompanhado de uma descrição detalhada do local, incluindo volume, materiais e posicionamento dos elementos, sob pena de se tornar irrelevante ou intransferível a outros contextos.

Como o tempo de reverberação pode ser medido, a fórmula de Sabine permite calcular diretamente a superfície de absorção equivalente.

Figura 7 - Diagrama de Sabine 2

A relação empírica conhecida como fórmula de Sabine define o tempo de reverberação (T_{60}). Essa fórmula, descrita por Wallace C. Sabine no final do século XIX, é amplamente referenciada em normas como ISO 3382-1 e ISSO 354:2003, além de obras clássicas como Acoustics (Beranek, 1954).

A fórmula de Sabine permite calcular ou prever o comportamento acústico de um ambiente antes mesmo de ele ser construído. O termo “sabins” vem do nome de Sabine, e representa a unidade de absorção total equivalente. A fórmula pressupõe uma distribuição homogênea das reflexões e é mais precisa em salas médias ou grandes, com formas regulares.

2.8.3 Meios de Propagação

O som se propaga por meio da vibração das partículas de um meio elástico, como o ar, líquidos ou sólidos. A velocidade de propagação varia conforme o meio:

- Ar (20°C, ao nível do mar): aproximadamente 343 m/s;
- Dutos metálicos (aço): velocidade próxima a 5000 m/s;
- Estruturas de concreto: em torno de 3200 m/s.

Essas diferenças explicam por que o ruído pode ser transmitido com maior intensidade por estruturas sólidas (ruído estrutural) do que pelo ar (ruído aéreo).

2.8.4 Modos de Propagação

Em instalações de HVAC, o som pode propagar-se por diferentes caminhos:

Som direto

Definição: É a energia sonora que viaja diretamente da fonte ao receptor, sem interações com obstáculos.

Exemplo: Um orador falando em uma sala, e uma pessoa o escutando de frente, sem barreiras entre eles.

Reflexão

Definição: quando a onda sonora atinge superfícies duras (paredes, pisos, tetos), sendo refletida e somada ao campo sonoro.

Exemplo: O eco percebido em uma sala de paredes duras (cimento) após uma palma.

Refração

Definição: ocorre quando o som atravessa meios com diferentes propriedades acústicas (ex: temperatura), alterando sua direção.

Exemplo: Em um auditório climatizado, o som pode se curvar em direção ao piso ou teto devido a variações térmicas na altura do ambiente.

Difração

Definição: Capacidade da onda sonora contornar obstáculos ou se espalhar após passar por uma abertura.

Exemplo: Você está em uma rua e há um caminhão parado entre você e um músico tocando violão. Mesmo sem vê-lo, você ainda consegue ouvir o som do instrumento, pois as ondas sonoras contornam o caminhão e chegam até você.

Transmissão

Definição: Quando o som passa de um ambiente para outro através de paredes, forros, pisos ou aberturas.

Exemplo: Ouvir vozes vindas de outro apartamento por meio de uma parede comum.

Transmissão Indireta (Flanking)

Definição: Propagação indireta por vias secundárias, como vazamentos por fresta, tubulações ou estruturas.

Exemplo: Ruído de passos vindo do andar superior sendo ouvido pela tubulação do shaft hidráulico ou através da estrutura de concreto.

2.8.5 Propagação do som em Dutos

Nos sistemas de ventilação, o som pode se propagar ao longo dos dutos de duas formas principais:

Ruído transmitido por duto (ductborne noise)

Ruído transmitido pelo ar no interior do duto, geralmente oriundo de ventiladores ou equipamentos.

Ruído irradiado (breakout)

Som que escapa pelas paredes dos dutos, principalmente quando não há isolamento acústico adequado.

Modos de propagação

O som não se propaga apenas como uma simples onda longitudinal no eixo do duto. Dependendo da frequência e da geometria, podem ocorrer diferentes modos acústicos:

Modo plano — predominante em baixas frequências, onde a onda se propaga uniformemente pela seção.

Modos transversais — surgem quando a frequência excede a frequência de corte do duto, fazendo a energia se distribuir de forma desigual e gerando padrões de pressão complexos. Isso impacta diretamente a eficiência de propagação e a distribuição de energia sonora.

A frequência de corte é a frequência acima da qual modos transversais (não-planos) começam a propagar no duto. Abaixo dessa frequência o som se propaga essencialmente em modo plano (onda progressiva uniforme na seção), o que simplifica muito análise e cálculo de atenuação. A expressão exata depende da geometria do duto. Para dutos retangulares a frequência acima da qual modos transversais começam a se propagar é dada por:

$$f_c = \frac{c}{2a}$$

Onde:

- f_c : Frequência de corte do duto (Hz);
- c : Velocidade do som (aproximadamente 343 m/s a 20°C);
- a : Maior dimensão da seção do duto (m).

Para duto circular de diâmetro interno D , o primeiro modo não-plano aparece para a raiz $x_{01} = 1,841$ da deriva de Bessel, resultando em:

$$f_c = \frac{x_{01}c}{\pi D}$$

Onde:

- f_c : Frequência de corte do duto (Hz);
- c : Velocidade do som (aproximadamente 343 m/s a 20°C);
- x_{01} : Derivada de Bessel (aproximadamente 1,841)
- D : Diâmetro do duto (m).

ASHRAE Handbook – HVAC Applications (Chapter: Sound and Vibration Control); SMACNA – HVAC Sound and Vibration; Acoustics of Ducts and Mufflers (M. L. Munjal).

Em resumo, a propagação do som em dutos depende de diversos fatores, incluindo a frequência da onda sonora, as dimensões transversais e o comprimento do duto, bem como a presença de curvas, derivações e outros acessórios que introduzem perdas adicionais. As propriedades dos materiais de construção, como densidade e rigidez, influenciam tanto a transmissão interna (ductborne noise) quanto a radiação para o ambiente externo (breakout noise). Em frequências abaixo da frequência de corte do modo fundamental, a propagação é fortemente atenuada; acima desse limite, diferentes modos de propagação (planos e transversais) podem se estabelecer, modificando o padrão de transmissão e a eficiência da atenuação natural do sistema.

2.9 Atenuação do Som em Ambientes e Sistemas

2.9.1 Atenuação por Distância

A atenuação por distância, também chamada de atenuação geométrica, refere-se à redução natural da intensidade ou pressão sonora à medida que o som se propaga a partir da fonte. Isso ocorre mesmo em ambientes sem absorção significativa, apenas pelo espalhamento da energia sonora no espaço. Quando uma fonte sonora se propaga em um meio homogêneo e livre de reflexões (como o ar livre), o som se distribui uniformemente em todas as direções, formando uma onda esférica. A energia sonora se espalha sobre uma área crescente à medida que a distância aumenta. A fórmula que representa a queda do nível de pressão sonora (L_p) com a distância é:

$$L_{p2} = L_{p1} - 20 \cdot \log_{10} \left(\frac{r_2}{r_1} \right)$$

Onde:

- L_{p1} : Nível de pressão sonora na distância r_1 ;
- L_{p2} : Nível de pressão sonora na distância r_2 ;
- r_1, r_2 : Distância da fonte sonora (m).

Essa equação é válida em campo livre, ou seja, sem reflexões significativas. Em ambientes internos outros fenômenos como reflexão e absorção influenciam, e essa atenuação pode ser menor do que o previsto.

Em condições de campo livre — ou seja, sem reflexões significativas — a pressão sonora emitida por uma fonte pontual decai com o dobro da distância, segundo o princípio da divergência esférica. Esse comportamento é reconhecido tanto na literatura clássica quanto em normas técnicas. The Master Handbook of Acoustics (Oscar F. Everest, 1994), Technical Guide (Federal Highway Administration – FHWA).

2.9.2 Atenuação em Ambientes Internos

Quando o som se propaga em ambientes internos, a atenuação não ocorre apenas pela divergência geométrica, mas também devido a diversos fenômenos de interação com o espaço e seus materiais. Esses efeitos podem se somar ou competir, modificando a distribuição do nível de pressão sonora (L_p) em diferentes pontos. Os principais mecanismos de atenuação:

Absorção Sonora pelas Superfícies: Cada vez que a onda sonora atinge uma superfície, parte da energia é absorvida e parte é refletida. O coeficiente de absorção (α) de cada material define essa perda. (Lembrando que também mencionamos esse coeficiente no capítulo 2.8.2) Materiais porosos (lã de vidro, painéis acústicos) e móveis macios absorvem mais energia.

Atenuação por Múltiplas Reflexões: Em um ambiente reverberante, o som percorre múltiplos caminhos e sofre sucessivas perdas por absorção. O campo sonoro passa a ser uma combinação de campo direto (propagação inicial) e campo reverberante (som refletido).

Bloqueio e Sombras Acústicas: Obstáculos como divisórias, mobiliário ou equipamentos criam zonas de sombra, reduzindo o L_p localmente.

Dispersão ou Difusão Sonora: Superfícies irregulares ou difusores acústicos espalham o som, alterando a intensidade na direção principal e suavizando variações espaciais.

Atenuação por Transmissão: Perda através de paredes, divisórias, vidros. Pode não ser “atenuação no ambiente” em si, mas afeta o som que permanece no recinto.

Quando a fonte está em um ambiente, o nível total é a soma energética do campo direto e reverberante:

$$L_p(r) = L_w + 10 \log_{10} \left[\frac{Q}{4\pi r^2} + \frac{4}{R} \right] + 10,3$$

Onde:

- $L_{p(r)}$: Nível de pressão sonora direto + reverberante;
- L_w : Nível de potência sonora da fonte (dB);
- Q : Fator de diretividade da fonte;
- r : Distância da fonte (ft);
- R : Constante da sala (ft²), dada por:

$$R = \frac{S \alpha}{1 - \alpha}$$

Onde:

- S : Área total de superfície interna do ambiente (ft²);
- α : Coeficiente médio de absorção da sala (adimensional, entre 0 e 1).

Essa fórmula leva em conta que:

- O termo $\frac{Q}{4\pi r^2}$ representa o campo direto (mesmo do campo livre);
- O termo $\frac{4}{R}$ representa o campo reverberante.

Atenuação por Obstáculos Internos: A norma ISO 14257 e estudos de propagação interna mostram que, em escritórios e plantas industriais. Obstáculos parciais (meia altura) → reduções típicas de 3 a 6 dB. Paredes completas até 20-40 dB dependendo da R_w .

Em resumo, ambientes internos, o L_p decresce mais lentamente que em campo livre devido à contribuição do campo reverberante. Assim, próximo da fonte predomina atenuação por distância. Mais afastado: o campo reverberante estabiliza o nível e impede quedas acentuadas.

2.9.3 Atenuação em Dutos

A atenuação natural do som em trechos retilíneos de dutos é um fenômeno resultante principalmente da dissipação de energia acústica nas paredes internas do duto e da interação da onda sonora com o ar em movimento. Essa perda ocorre devido à absorção sonora pelo material de construção (geralmente chapa metálica), ao efeito viscoso do ar nas camadas limítrofes próximas às paredes e, em menor escala, à radiação sonora para o ambiente adjacente (breakout).

O valor dessa atenuação depende de diversos fatores, incluindo as dimensões da seção transversal do duto, o tipo de material e espessura da parede, o revestimento interno (quando presente), a rugosidade superficial e a frequência da onda sonora. Em frequências mais baixas, o comprimento de onda é maior, tornando a perda por metro relativamente menor. Já em

frequências mais altas, a dissipação é mais significativa devido ao maior atrito entre o som e as paredes.

Do ponto de vista teórico, esses valores podem ser estimados a partir de modelos termoviscosos derivados das equações de propagação em condutos, que consideram simultaneamente os efeitos da compressibilidade do ar, as perdas por viscosidade e a condução térmica nas paredes. No entanto, devido à complexidade desses cálculos e às variáveis construtivas, a prática de projeto recorre a valores médios consolidados experimentalmente.

Na engenharia aplicada, essa atenuação é normalmente apresentada em catálogos de fabricantes e guias técnicos, como valores médios em dB/m para faixas específicas de frequência, obtidos por medições padronizadas conforme métodos descritos em normas como a ISO 7235 (medição de atenuação em elementos de dutos), ASHRAE Handbook – HVAC Applications e CIBSE Guide B4 (Noise and Vibration Control for Building Services Systems).

Tais valores permitem ao projetista estimar rapidamente a perda acumulada ao longo do percurso do som no sistema, multiplicando-se a atenuação unitária pelo comprimento do trecho reto considerado. Dessa forma, antes mesmo da aplicação de soluções adicionais de tratamento acústico, é possível quantificar a contribuição natural do próprio duto para a redução do nível de pressão sonora (L_p) em cada banda de frequência. Essa abordagem é particularmente útil em análises preliminares de sistemas HVAC, garantindo maior precisão na previsão dos níveis sonoros nos ambientes atendidos.

Ref. Ashrae - Atenuação Dutos Retangulares de Chapa Metálica sem Revestimento

Duct Size, in.	P/A, 1/ft	Attenuation, dB/ft Octave Midband Frequency, Hz			
		63	125	250	>250
6 x 6	8,0	0,30	0,20	0,10	0,10
12 x 12	4,0	0,35	0,20	0,10	0,06
12 x 24	3,0	0,40	0,20	0,10	0,05
24 x 24	2,0	0,25	0,20	0,10	0,03
48 x 48	1,0	0,15	0,10	0,07	0,02
72 x 72	0,7	0,10	0,10	0,05	0,02

Tabela 4 - Atenuação Dutos Retangulares Ashrae

ASHRAE Handbook – HVAC Applications (Chapter: Sound and Vibration Control, Table 16).

Ref. Trox - Atenuação Dutos Retangulares de Chapa Metálica sem Revestimento

Minimum duct dim S mm	Octave centre frequency, fm in Hz, dB per metre							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
-200	0,60	0,60	0,45	0,30	0,30	0,30	0,30	0,30
201-400	0,60	0,60	0,45	0,30	0,20	0,20	0,20	0,20
401-800	0,60	0,60	0,30	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
801-1600	0,30	0,15	0,15	0,10	0,06	0,06	0,06	0,06

Tabela 5 - Atenuação Dutos Retangulares Trox

Sound & Sense, Noise Analysis (Trox Technik, Table 2).

Ao analisar as duas referências devo comentar alguns fatores importantes para a correta interpretação de ambas, sendo elas:

Ashrae usa P/A (perímetro/área) em 1/ft (1ft = 0,3048m). Esse parâmetro captura o efeito da razão de aspecto (AR). Dutos mais “achatados” (AR alta) têm P/A maior e, portanto, maior atenuação por metro.

Trox classifica apenas pela menor dimensão “S”. Isso não discrimina a razão de aspecto. Assim, um duto 200 × 200 mm e um 200 × 1000 mm caem na mesma faixa de “S”, embora o segundo tenha P/A bem maior e, pela física, deveria atenuar mais. Resultado: os valores Trox tendem a ser mais baixos e/ou conservadores quando o duto tem AR alta.

Para um melhor entendimento vamos aplicar as duas referências a uma análise hipotética e avaliar os resultados.

Exemplo: Duto Reto 600 x 300 mm (≈ 24 x 12 in)

Comprimento: 10m (≈ 32,8 ft)

Formato: Retangular, AR = 600/300 = 2

Menor dimensão (S): 300 mm (cai na faixa 201-400 mm da Trox)

P/A (Ashrae):

$$\text{Área interna} = 0,6 \times 0,3 = 0,18 \text{ m}^2$$

$$\text{Perímetro interno} = 2 \times (0,6 + 0,3) = 1,8 \text{ m}$$

$$\text{P/A em 1/m} = 1,8 / 0,18 = 10 \text{ 1/m}$$

$$\text{Convertendo para 1/ft: } 10 / 3,281 \approx 3,05 \text{ 1/ft}$$

Pela tabela Ashrae, isso é semelhante ao caso P/A = 3,0 1/ft (linha 12 x 24 in)

Comparação dos resultados lado a lado

Freq (Hz)	dB/ft x 3,281 p/ obter dB/m, P/A = 3,0 1/ft	S = 300 mm (faixa 201-400)
	Ashrae (dB/m)	Trox (dB/m)
63	1,31	0,60
125	0,66	0,60
250	0,33	0,45
>250	0,16	0,30

Tabela 6 - Comparação Ashrae x Trox

Podemos afirmar que em 63 Hz a Ashrae dá o dobro da atenuação da Trox, efeito do P/A, que a Trox não ajusta por razão de aspecto. Em 125 Hz os valores já estão próximos. Em 250 Hz a Trox até dá um pouco mais que Ashrae, provavelmente por diferenças na curva empírica usada.

No geral, se usarmos a tabela da Trox para estimar atenuação em dutos retos não revestidos, vamos obter valores menores que os da Ashrae (especialmente nas frequências baixas, como 63 Hz). Isso significa que, no cálculo final o ruído residual estimado poderá ficar maior, podemos acabar dimensionando atenuadores mais robustos ou prevendo mais atenuação em outros pontos do sistema. Na prática, quando a instalação real operar, a atenuação natural dos dutos pode ser um pouco maior do que a calculada, dando talvez uma “folga” dimensional, mas atenção, essa possível “folga” não é uniforme, em 250 Hz e acima, a Trox em alguns casos dá valores iguais ou até maiores que a Ashrae, então a diferença desaparece.

Em resumo, para estimativas e critérios de conformidade (LEED, e outros), a Ashrae é recomendada, mais conservadora e sensível a AR via P/A. Para linhas de produtos ou dutos com rigidez elevada (dimensionamento do fabricante), os números Trox são plausíveis e podem ser usados, mas documente as hipóteses de construção. Ambas as referências têm muito peso em nosso meio de trabalho, acredito que qualquer uma das escolhas seja uma boa opção, levando ao atendimento dos critérios de projetos.

Além dos trechos retos, mudanças de direção no sistema de dutos introduzem perdas acústicas adicionais, conhecidas como atenuação por curvas. Essas perdas decorrem de fenômenos como difração, turbulência e dissipação de energia nas paredes internas da curva, variando conforme o ângulo de deflexão, o raio de curvatura e a presença ou não de aletas direcionais. A seguir, são apresentadas tabelas com valores típicos de atenuação por curva, obtidos a partir de dados de normas e catálogos de fabricantes, para utilização em estimativas de desempenho acústico de sistemas de climatização.

Ref. Ashrae - Atenuação Curvas com Raio sem Revestimento

f = center frequency, kHz, and w = width, in.	Insertion Loss, dB
$fw < 1,9$	0
$1,9 \leq fw < 3,8$	1
$3,8 \leq fw < 7,5$	2
$1fw > 7,5$	3

Tabela 7 - Atenuação Curvas com Raio Ashrae

ASHRAE Handbook – HVAC Applications (Chapter: Sound and Vibration Control, Table 23).

Ref. Trox - Atenuação Curvas com Raio sem Revestimento

Dimension S mm	Octave centre frequency, fm in Hz							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
-250	0	0	0	0	1	2	3	3
251-500	0	0	0	1	2	3	3	3
501-1000	0	0	1	2	3	3	3	3
1001-2000	0	1	2	3	3	3	3	3

Tabela 8 - Atenuação Curvas com Raio Trox

Sound & Sense, Noise Analysis (Trox Technik, Table 3b).

Essas duas tabelas tratam do mesmo fenômeno — atenuação (perda por inserção) em curvas de dutos — mas usam abordagens e parâmetros diferentes, o que muda bastante a forma de interpretar e comparar.

Ashrae adota o parâmetro fw , onde “f” é a frequência (em KHz), e “w” é a largura interna do duto (em polegadas). A relação fw é um indicador do quanto a onda “percebe” a curva, quanto maior o produto fw , maior a perda (até 3dB).

Trox usa como parâmetro a menor dimensão “S”. Lista diretamente as frequências em bandas de oitava e fornece perda típica por banda, facilitando na aplicação direta em cálculos.

Para um melhor entendimento vamos aplicar as duas referências a mesma análise hipotética (já mencionada anteriormente) e avaliar os resultados.

Exemplo: Curva com Raio 600 x 300 mm ($\approx 24 \times 12$ in)

Menor dimensão (S e/ou w): 300 mm (cai na faixa 251-500 mm da Trox)

Conversão “S”: 300 mm ≈ 12 in

Comparação dos resultados lado a lado

Freq (Hz)	fw = KHz x 12 in	S = 300 mm (faixa 251-500)
	Ashrae (dB)	Trox (dB)
63	0	0
125	0	0
250	1	0
500	2	1
1k	3	2
2k	3	3
4k	3	3
8k	3	3

Tabela 9 - Comparação Curvas Ashrae x Trox

Podemos afirmar que as duas referências praticamente coincidem para $S = 300$ mm; a Ashrae é 1 dB mais alta em 500 Hz e 1 kHz. Em graves (≤ 250 Hz) ambas dão perdas nulas ou muito baixas; acima de 2 kHz se igualam.

Os valores apresentados para dutos retos e curvas representam dados típicos de atenuação acústica, sendo úteis para estimativas e comparações entre diferentes configurações de sistemas de distribuição de ar. Apesar de fornecerem uma boa referência inicial, esses valores não substituem medições ou cálculos específicos para cada projeto, já que fatores como dimensões, materiais, velocidade do ar e condições de instalação podem influenciar significativamente o desempenho real.

Para informações detalhadas e metodologias completas, recomenda-se a consulta às tabelas e orientações presentes no ASHRAE Handbook – HVAC Applications, que reúne dados obtidos em ensaios laboratoriais e modelos amplamente reconhecidos na engenharia acústica aplicada a sistemas HVAC.

2.10 Som x Ruído

O som, em termos físicos, consiste em variações de pressão que se propagam em um meio elástico, sendo perceptível ao ouvido humano na faixa de aproximadamente 20 Hz a 20 kHz. Na engenharia acústica, o som pode ser classificado como som útil, quando cumpre uma função desejada (como sinais de alerta, música ambiente ou alarmes), ou como ruído, quando é indesejado ou prejudicial, seja por interferir na comunicação, afetar o conforto ou representar risco à saúde auditiva. É importante salientar que essa distinção é dependente do contexto: um mesmo sinal sonoro pode ser útil em uma situação e ruído em outra.

O ruído pode assumir diferentes características espectrais e temporais. O *ruído branco* apresenta energia aproximadamente constante em todas as frequências audíveis, sendo percebido como um som uniforme e contínuo, semelhante ao sopro de ar. O *ruído rosa* distribui sua energia de forma decrescente com a frequência, aproximando-se da sensibilidade auditiva humana, sendo utilizado como sinal de teste em medições. O *ruído tonal* caracteriza-se por conter componentes de frequência bem definidas, destacando-se do espectro de fundo (como o zumbido de um motor). Já o *ruído impulsivo* é composto por picos sonoros breves e abruptos, com grande variação de nível em intervalos muito curtos de tempo, típico de impactos ou descargas rápidas de ar.

No contexto de sistemas HVAC, merece destaque o *ruído regenerado*, que difere dos ruídos transmitidos diretamente a partir da fonte mecânica (como ventiladores e compressores). O ruído regenerado é produzido localmente pela interação do fluxo de ar com componentes do sistema, resultando em fenômenos aerodinâmicos como turbulência, separação de fluxo e formação de vórtices. Elementos terminais como grelhas, difusores, registros, curvas abruptas e dampers são fontes comuns desse tipo de ruído. Em sistemas projetados com controle adequado da potência sonora das máquinas, o ruído regenerado pode se tornar a principal contribuição para o nível final de pressão sonora (L_p) no ambiente.

O controle do ruído regenerado exige atenção desde a fase de projeto, com a seleção criteriosa de dispositivos terminais, dimensionamento adequado de velocidades e geometrias internas. Embora existam fórmulas empíricas (CIBSE Guide B) capazes de estimar a potência sonora regenerada, a prática recomendada é utilizar valores oficiais fornecidos pelos fabricantes, obtidos por meio de ensaios padronizados, ou recorrer a normas técnicas como ASHRAE e ISO quando aplicável. A consulta direta aos fabricantes garante maior confiabilidade aos dados, reduzindo incertezas no dimensionamento e na previsão de desempenho acústico. Quando negligenciado, o ruído regenerado pode comprometer significativamente o conforto e a qualidade sonora do ambiente, mesmo em sistemas com equipamentos mecanicamente silenciosos, reforçando a importância de abordagens integradas de projeto e avaliação.

3 - CONFIGURAÇÃO TÍPICA DE UM SISTEMA HVAC

3.1 Introdução

Uma instalação típica de HVAC (Heating, Ventilation and Air Conditioning) é composta por um conjunto integrado de equipamentos, redes de distribuição de ar, acessórios de controle, elementos de filtragem e condicionamento, bem como a infraestrutura física que os abriga. Esses sistemas são projetados para atender aos requisitos de conforto térmico, qualidade do ar interior e eficiência energética, adaptando-se às características arquitetônicas e funcionais do edifício. Neste capítulo, serão apresentadas as principais características acústicas de uma instalação típica, desde a casa de máquinas e seus equipamentos centrais, passando pela rede de dutos e acessórios, até a entrega do ar-condicionado no ambiente climatizado, permitindo ao leitor compreender a relação funcional entre cada parte do sistema.

3.2 Caminhos Típicos de Propagação de Ruído

Na maioria dos sistemas de climatização, as fontes de ruído estão associadas aos equipamentos mecânicos e elétricos do edifício. Conforme ilustrado na figura abaixo, existem diversos caminhos possíveis para a transmissão de ruído e vibrações transmitidos pelo ar e pela estrutura entre a fonte emissora e o receptor. O controle acústico, portanto, envolve três princípios fundamentais: (1) selecionar equipamentos com baixos níveis de emissão sonora, (2) otimizar a absorção acústica dos ambientes ocupados e (3) projetar os percursos de propagação de forma a minimizar a transmissão de ruído e vibração.

Figura 8 - Transmissão de Ruído em Sistemas de HVAC

O *caminho A* representa uma via de transmissão estrutural, pela qual a energia vibratória proveniente do compressor é propagada até a área de escritórios, podendo ser percebida como vibração no piso ou ouvida como som transmitido pelo ar. Já os *caminhos B* e *E* são transmitidos pelo ar. O *caminho B* refere-se à propagação do som gerado pelo ventilador, transmitido ao longo do duto de insuflação e liberado no ambiente por meio do difusor de ar. Pelo *caminho C*, o som proveniente do duto de insuflação atravessa a parede do duto, chegando diretamente ao ambiente. O *caminho D* corresponde à transmissão sonora combinada do ventilador e do compressor através do duto de retorno de ar até a área de escritórios. Já o *caminho E* corresponde à propagação sonora, também originada do ventilador e do compressor, que atravessa a parede da casa de máquinas e alcança o ambiente. Todos esses caminhos potenciais de transmissão sonora devem ser adequadamente considerados no projeto e tratados acusticamente, de modo a assegurar níveis aceitáveis de ruído no espaço ocupado.

ASHRAE Handbook – HVAC Applications (Chapter: Sound and Vibration Control), SMACNA Duct Design (4TH 2006).

3.3 Problemas Comuns de Ruído em Sistemas de HVAC

A figura abaixo apresenta uma sala de máquinas típica de uma unidade de tratamento de ar (UTA), destacando algumas das falhas acústicas mais comuns associadas ao sistema. Das 12 falhas indicadas, poucas estão relacionadas ao equipamento ou aos materiais empregados; a maioria decorre de aspectos sistêmicos, ou seja, do fato de os componentes não terem sido concebidos e instalados considerando sua integração como parte de um conjunto único. O arranjo da UTA e da rede de dutos ilustrado na figura geraria escoamento excessivamente turbulento, acompanhado de níveis elevados de ruído e vibração de baixa frequência. O espaço reduzido da casa de máquinas restringiria o fluxo de ar em determinados trechos, provocando turbulência localizada e resultando em ruídos inesperados no ambiente ocupado. Além disso, os isoladores de vibração não teriam desempenho satisfatório, uma vez que estariam apoiados sobre uma estrutura de piso flexível. Esse exemplo hipotético evidencia a ausência de uma análise integrada dos efeitos interativos entre os componentes do sistema, e como essa falta de integração compromete o controle adequado da transmissão de ruído e vibração para os espaços ocupados do edifício.

Figura 9 - Problemas Típicos de Ruído

1. A vibração dos painéis da UTA acopla-se à parede leve e flexível de gesso, localizada a poucos centímetros de distância. Esse acoplamento facilita a transmissão de ruído em baixas frequências através da parede.
2. A rotação anti-horária do jato de descarga do ventilador é forçada a mudar de direção na curva de jusante. A turbulência gerada nessa mudança pode produzir escoamento instável, com queda de pressão elevada e flutuante, resultando em instabilidade do ventilador percebida como ruído de baixa frequência.
3. O problema descrito no item 2 é agravado quando as aletas de deflexão da curva não possuem bordos de saída suficientemente longos para alinhar o fluxo de ar e reduzir a turbulência.
4. O silenciador de dutos está instalado muito próximo à curva, o que intensifica os efeitos da turbulência.
5. Dutos retangulares e silenciadores desse tipo não são eficazes no controle do “rumble” gerado por escoamento turbulento.
6. A tomada de ar da UTA está posicionada muito próxima da parede, ocasionando dois problemas acústicos: instabilidade operacional do ventilador, com risco de “surge” e ruído de baixa frequência, além da exposição direta do ruído de admissão à parede da casa de máquinas.

7. A ausência de silenciador na abertura de retorno de ar da casa de máquinas permite que o ruído do ventilador se propague para o plenum do forro, e em seguida atravesse o forro acústico leve para o ambiente ocupado.
8. A unidade está apoiada em almofadas finas de cortiça/neoprene, demasiadamente rígidas para proporcionar isolamento adequado das vibrações do ventilador.
9. A unidade mal isolada está instalada sobre uma laje de piso relativamente flexível e sem reforço estrutural suficiente, permitindo a transmissão de vibração para a estrutura.
10. As tubulações de água gelada estão rigidamente fixadas à laje superior, favorecendo a transmissão da vibração da unidade para a estrutura.
11. Vibrações na parede do duto, seja no silenciador ou em qualquer outro trecho do duto principal, em contato com divisórias de drywall, podem fazer com que estas funcionem como placas radiantes, emitindo ruído em baixas frequências para o ambiente ocupado.
12. O forro suspenso apoiado no duto de insuflação faz com que o próprio forro atue como superfície radiadora de som.

A Practical Guide to Noise and Vibration Control for HVAC Systems (Schaffer, 2011), ASHRAE Fundamentals of Air System Design.

3.4 Casa de Máquinas com Características Acústicas Ideais

A Figura B apresenta uma versão típica de uma sala de unidades de tratamento de ar (AHU), na qual os materiais básicos de construção são integrados de forma a compor um sistema silencioso. A AHU e a rede de dutos são selecionadas e dispostas de modo a favorecer a melhor aerodinâmica possível (o que também reduz a perda de carga e, conseqüentemente, a potência requerida pelo ventilador). A sala da AHU possui dimensões adequadas para garantir boas condições aerodinâmicas internas e o devido afastamento entre o equipamento e as paredes. A estrutura de apoio foi rigidificada com uma base de concreto (housekeeping pad) e vigas adicionais, permitindo melhor desempenho do sistema de isolamento de vibração.

Figura 10 - Instalação Ideal

1. Manter uma distância mínima de 600 mm reduz o acoplamento entre a UTA e a parede. A parede de alvenaria proporciona um excelente isolamento acústico de baixa frequência.
2. A utilização de uma UTA de descarga horizontal elimina a necessidade de um fluxo de ar que produz turbulência.
3. A transição gradual na saída da UTA minimiza a turbulência.
4. O silenciador do duto está suficientemente afastado da saída da UTA para evitar ruído regenerado excessivo e turbulência.
5. O duto circular controla a transmissão de ruído de baixa frequência e vibração para o espaço ocupado.
6. O grande afastamento na entrada da UTA mantém a unidade distante da parede e evita turbulência excessiva na entrada.
7. O silenciador do duto de ar de retorno controla o ruído da UTA através do caminho do ar de retorno.
8. A unidade está apoiada em isoladores de vibração de mola de aço de alta deflexão.
9. O conjunto estrutural de piso que suporta a unidade possui um “housekeeping pad” e pelo menos uma viga principal sob a unidade. A rigidez adicional e a massa extra auxiliam no controle da transmissão de vibrações da unidade para a laje.

10. As tubulações de água gelada estão suspensas por suportes com isoladores de vibração.
11. O duto principal de insuflação não toca a parede. Um vão de 13 mm ao redor do duto é preenchido com selante não endurecível.
12. O forro não é suspenso a partir do duto de insuflação.

A Practical Guide to Noise and Vibration Control for HVAC Systems (Schaffer, 2011), ASHRAE Fundamentals of Air System Design.

4 - ESTUDO DE CASO APLICADO

Após a apresentação dos conceitos fundamentais de acústica em sistemas de climatização e da definição das principais fontes de geração e propagação sonora, este capítulo tem como objetivo ilustrar a aplicação prática dessas metodologias por meio de um estudo de caso. Será considerado um sistema hipotético de tratamento e distribuição de ar, no qual os níveis de potência sonora (L_w) e pressão sonora (L_p) serão estimados progressivamente, desde o equipamento de insuflação até o ambiente condicionado.

O enfoque será dado à identificação das contribuições individuais de cada componente — como ventiladores, dutos, curvas, atenuadores, grelhas e difusores —, bem como às perdas por atenuação natural ao longo do percurso. A partir desses cálculos, será possível avaliar a evolução do ruído no sistema, verificando a influência dos elementos construtivos e comparando os resultados com critérios de conforto acústico usualmente adotados em projetos HVAC.

4.1 Dados de Entrada do Sistema

Vazão total insuflamento: 4.200 m³/h

Pressão estática total: 1200 Pa

Vazão no difusor: 600 m³/h

4.2 Espectro de Potência Sonora do Ventilador

Figura 11 - Espectro de Potência Ventilador AHU

4.3 Croqui do Sistema

Figura 12 - Sistema HVAC

Nota: Desenho esquemático elaborado unicamente para fins ilustrativos, não está em questão dimensionamento, perda de carga, velocidade, tipos de conexões etc.

4.4 Memória de Cálculo – Parte I

Neste exemplo, será considerado como ponto de análise o difusor localizado mais próximo da unidade de tratamento de ar (AHU). Essa escolha se justifica por representar a condição mais crítica do sistema, uma vez que, à medida que nos afastamos da fonte sonora, ocorre naturalmente a atenuação do nível de ruído transmitido ao longo dos dutos e elementos de distribuição de ar. Vale destacar que, neste caso, o cálculo será realizado diretamente no ponto específico de análise; entretanto, seria igualmente possível conduzir a avaliação de forma incremental, trecho a trecho (ou peça a peça), caso se desejasse um detalhamento mais completo da propagação sonora pelo sistema.

- **Ponto de análise (Room 6)**

Figura 13 - Room 6

Nota: Difusor de ar não está conectado no duto propositalmente, apenas para facilitar a visualização no croqui.

- Identificando as dimensões, comprimento de dutos retos e quantidade de curvas

Figura 14 - Croqui Piso Técnico

Figura 15 - Croqui Corte

Figura 16 - Croqui Piso Térreo

Sequência	Tipo	Dimensão (mm)	Comprimento/Quantidade (m; pç)
1	Reito	500 x 400	10,28
2	Curva	500 x 400	5
3	Transição 2 saídas	450 x 400	1
4	Redução	450 x 400 / 450 x 150	1
5	Reito	450 x 150	0,66
6	Damper	450 x 150	1
7	Reito	450 x 150	1,98
8	Difusor ADLQ	Tam. 4	1

Nota: Vamos tomar a sequência acima para iniciar os cálculos.

- **Atenuação no trecho reto (sequência 1)**

Duto Reto 500 x 400 mm ($\approx 20 \times 16$ in)

Comprimento: 10,28 m ($\approx 33,8$ ft)

P/A (Ashrae):

$$\text{Área interna} = 0,5 \times 0,4 = 0,20 \text{ m}^2$$

$$\text{Perímetro interno} = 2 \times (0,5 + 0,4) = 1,8 \text{ m}$$

$$\text{P/A em 1/m} = 1,8 / 0,20 = 9 \text{ 1/m}$$

$$\text{Convertendo para 1/ft: } 9 / 3,281 \approx 2,75 \text{ 1/ft}$$

Pela tabela Ashrae, isso é semelhante ao caso P/A = 3,0 1/ft (linha 12 x 24 in)

P/A, 1/m	Attenuation, dB/m Octave Midband Frequency, Hz			
	63	125	250	>250
3	1,32	0,66	0,33	0,17

Tabela 10 - Atenuação Duto Reto (Seq. 1)

Nota: Para a tabela acima, utilizamos os valores (P/A) de referência Ashrae (tabela 4) e convertemos para P/A 1/m, conforme exemplo do item 2.9.3 Atenuação em Dutos.

Agora que temos os valores de atenuação, basta multiplicar os valores da tabela acima pelo comprimento total do duto:

Duto Reto 500 x 400 mm	Attenuation, dB Octave Midband Frequency, Hz			
	63	125	250	>250
10,28 m	13,57	6,78	3,39	1,75

Tabela 11 - Atenuação Total Duto Reto (Seq. 1)

- **Atenuação curva (sequência 2)**

Curva com Raio 500 x 400 mm ($\approx 20 \times 16$ in)

Conversão “w”: 400 mm ≈ 16 in

Calculando fw (Ashrae) e identificando atenuação:

Freq. (Hz)	fw = KHz x D (in)	Atenuação (dB)
63	1,01	0
125	2	1
250	4	2
500	8	3
1000	16	3
2000	32	3
4000	64	3
8000	128	3

Nota: Para a tabela acima, utilizamos os valores de referência (fw) Ashrae (tabela 7) e identificamos a atenuação em cada frequência.

Agora que temos os valores de atenuação, basta multiplicar os valores da tabela acima pela quantidade de curvas:

Curva 400 mm	Attenuation, dB Octave Midband Frequency, Hz			
	63	125	250	>250
5 pç	0	5	10	15

Tabela 12 - Atenuação Curva (Seq. 2)

- **Atenuação transição 2 saídas (sequência 3)**

Transição 2 saídas 450 x 400 mm ($\approx 18 \times 16$ in)

$B_a / \Sigma B_a$ (Ashrae):

$$\text{Área interna } (B_{a1}) = 0,45 \times 0,40 = 0,18 \text{ m}^2$$

$$\text{Área interna } (B_{a2}) = 0,45 \times 0,40 = 0,18 \text{ m}^2$$

$$\Sigma B_a = 0,18 \text{ m}^2 + 0,18 \text{ m}^2 = 0,36 \text{ m}^2$$

$$B_{a1} / \Sigma B_a = 0,18 \text{ m}^2 / 0,36 \text{ m}^2 = 0,50$$

$$B_{a2} / \Sigma B_a = 0,18 \text{ m}^2 / 0,36 \text{ m}^2 = 0,50$$

Os valores de atenuação ($B_a / \Sigma B_a$) seguem a tabela Ashrae abaixo:

Duct Branch Sound Power			
$B_a / \Sigma B_a$	Branch attenuation	$B_a / \Sigma B_a$	Branch attenuation
0.8	1	0.08	11
0.5	3	0.05	13
0.4	4	0.04	14
0.3	5	0.02	17
0.2	7	0.01	19
0.1	10		

B_a = Branch cross-sectional area
 ΣB_a = Sum of all branch sectional areas

Figura 17 - Atenuação Ashrae para Transições

Agora que temos os valores de atenuação em função de $B_a / \Sigma B_a$ vamos destacá-lo abaixo:

Transição 2 saídas	Attenuation, dB Octave Midband Frequency, Hz			
	63	125	250	>250
1 pç	3	3	3	3

Tabela 13 - Atenuação Transição (Seq. 3)

Nota: A tabela Ashrae lista a atenuação correspondente a fração $-10 \log_{10} \left(\frac{B_a}{\Sigma B_a} \right)$, logo, se optarmos em fazer o cálculo via fórmula o resultado será ainda mais preciso.

- **Atenuação redução (sequência 4)**

Em transições de seção (reduções ou expansões) não ocorre, em princípio, divisão de potência sonora como nos ramais em “T”. A potência incidente é transmitida integralmente ao longo do duto, sendo que as principais alterações acústicas estão associadas a dois efeitos: (i) a atenuação por reflexão devido à descontinuidade geométrica e (ii) o ruído regenerado pela própria peça em função da turbulência induzida.

No regime de onda plana, uma redução súbita pode produzir uma pequena atenuação por reflexão, tipicamente da ordem de 1 a 2 dB, em função da razão entre as áreas de entrada e saída. Entretanto, quando a transição é projetada de forma gradual (ângulos reduzidos, conforme recomendações de projeto), essa atenuação torna-se praticamente desprezível (<0,3 dB) e, portanto, não é usualmente considerada em cálculos de previsão de níveis sonoros em sistemas HVAC.

Dessa forma, em práticas de engenharia, adota-se a hipótese de não haver atenuação significativa em peças de redução, contabilizando-se apenas as perdas por revestimento absorvente (quando existente) e o eventual ruído regenerado pela turbulência local.

No presente artigo, adotaremos essa mesma premissa, não contabilizando qualquer atenuação associada às peças de redução.

- **Atenuação no trecho reto (sequência 5)**

Duto Reto 450 x 150 mm (\approx 18 x 6 in)

Comprimento: 0,66 m (\approx 2,2 ft)

P/A (Ashrae):

$$\text{Área interna} = 0,45 \times 0,15 = 0,0675 \text{ m}^2$$

$$\text{Perímetro interno} = 2 \times (0,45 + 0,15) = 1,2 \text{ m}$$

$$\text{P/A em 1/m} = 1,2 / 0,0675 = 17,78 \text{ 1/m}$$

$$\text{Convertendo para 1/ft: } 17,78 / 3,281 \approx 5,42 \text{ 1/ft}$$

Pela tabela Ashrae, isso é semelhante ao caso P/A = 4,0 1/ft (linha 12 x 12 in)

P/A, 1/m	Attenuation, dB/m Octave Midband Frequency, Hz			
	63	125	250	>250
4	1,15	0,66	0,33	0,20

Tabela 14 - Atenuação Duto Reto (Seq. 5)

Nota: Para a tabela acima, utilizamos os valores (P/A) de referência Ashrae (tabela 4) e convertemos para P/A 1/m, conforme exemplo do item 2.9.3 Atenuação em Dutos.

Agora que temos os valores de atenuação, basta multiplicar os valores da tabela acima pelo comprimento total do duto:

Duto Reto 450 x 150 mm	Attenuation, dB Octave Midband Frequency, Hz			
	63	125	250	>250
0,66 m	0,75	0,43	0,22	0,13

Tabela 15 - Atenuação Total Duto Reto (Seq. 5)

- **Ruído Regenerado Damper (sequência 6)**

Diferentemente de peças passivas do sistema de dutos, os dampers não são apenas elementos que introduzem atenuação ao ruído incidente. Sua presença está associada principalmente à geração de ruído adicional, provocado pela turbulência do escoamento de ar ao atravessar as palhetas de controle. Assim, o nível sonoro a jusante do damper resulta da combinação entre o ruído que chega pelo duto e o ruído regenerado pelo próprio componente.

Para quantificação desse efeito, os valores de ruído regenerado devem ser obtidos em catálogos ou dados de ensaio fornecidos pelo fabricante, normalmente expressos em bandas de frequência. Na sequência, aplica-se a soma logarítmica entre o nível incidente e o nível regenerado, determinando-se o espectro de potência sonora (L_w) após o damper. Para facilitar a compreensão, apresentamos a seguir os valores obtidos até o momento.

Projeto:		Octave centre frequency, fm in Hz								
Sistema:		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Ventilador:	4200 m ³ /h - 1200 Pa	L_{w6} (vent)	75	74	77	85	87	85	81	76
Duto/Curva	Dimensão	Comprimento/Pç								
Reto	500 x 400	10,28	13,57	6,78	3,39	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Curva	400	5	0	5	10	15	15	15	15	15
Transição	450 x 400	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Redução	450 x 400 / 450 x 150	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Reto	450 x 150	0,66	0,75	0,43	0,22	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Atenuação total			17,32	15,21	16,61	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88
L_w(duct)			57,68	58,79	60,39	65,12	67,12	65,12	61,12	56,12

Figura 18 - Resumo L_w

Com o resumo estabelecido, passamos a identificar abaixo os valores de ruído regenerado pelo damper em análise.

Damper 450 x 180 (600 m³/h)	Octave centre frequency, fm in Hz							
	63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
Aberto	25	23	19	16	18	16	15	14
Fechado	48	43	47	56	59	59	56	44

Tabela 16 - Ruído Regenerado Damper Ref. Trox

Nota: Os dados de ruído regenerado no damper foram retirados do software Easy Product Finder da Trox.

Nota-se que o fabricante fornece duas condições extremas: *damper totalmente aberto*, onde temos menor turbulência, logo menor ruído regenerado; *damper totalmente fechado*, maior turbulência, logo ruído regenerado maior. Na prática de projeto adota-se geralmente a condição damper aberto em posição de operação normal, porque essa é a situação mais representativa do uso real. A efeito de estudo, vamos analisar as duas condições e identificar o real impacto que ambas poderiam causar.

É importante destacar que, na prática, há métodos tabelados para a soma logarítmica entre o ruído que chega ao damper e o ruído regenerado. Contudo, neste trabalho optamos por empregar a forma mais precisa, baseada na soma energética em cada banda de frequência.

Para cada banda de frequência:

1. Converter cada nível em dB para energia linear:

$$E_{duct}(f) = 10^{Lw,duct(f)/10}$$

$$E_{damper}(f) = 10^{Lw,damper(f)/10}$$

2. Somar as energias:

$$E_{total}(f) = E_{duct}(f) + E_{damper}(f)$$

3. Voltar para dB:

$$Lw_{após\ damper}(f) = 10\log_{10}(E_{total}(f))$$

4. O incremento causado pelo ruído regenerado em cada banda é:

$$\Delta L(f) = Lw_{após\ damper}(f) - Lw_{duct}(f)$$

Aplicando as fórmulas, obtêm-se os seguintes valores:

Freq.	Bandas de oitava							
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Lw(duct)	57,68	58,79	60,39	65,12	67,12	65,12	61,12	56,12
Lw(damper aberto)	25	23	19	16	18	16	15	14
Lw(damper fechado)	48	43	47	56	59	59	56	44
Diferença Lw(duct) - Lw(dp aberto)	33	36	41	49	49	49	46	42
Diferença Lw(duct) - Lw(dp fechado)	10	16	13	9	8	6	5	12
Escala Linear (duct)	586192,15	755996,87	1093351,99	3252669,97	5155134,49	3252669,97	1294911,24	409486,89
Escala Linear (damper aberto)	316,23	199,53	79,43	39,81	63,10	39,81	31,62	25,12
Soma Linear	586508,38	756196,40	1093431,42	3252709,78	5155197,59	3252709,78	1294942,86	409512,01
Soma Log (dB)	57,68	58,79	60,39	65,12	67,12	65,12	61,12	56,12
Incremento (dB)	0,002342	0,001146	0,000316	0,000053	0,000053	0,000053	0,000106	0,000266
Escala Linear (damper fechado)	63095,73	19952,62	50118,72	398107,17	794328,23	794328,23	398107,17	25118,86
Soma Linear	649287,89	775949,50	1143470,71	3650777,14	5949462,73	4046998,20	1693018,41	434605,75
Soma Log (dB)	58,12	58,90	60,58	65,62	67,74	66,07	62,29	56,38
Incremento (dB)	0,443973	0,113135	0,194650	0,501453	0,622377	0,948930	1,164217	0,258555

Figura 19 - Ruído Regenerado Damper

Verifica-se que, neste exemplo, o ruído regenerado pelo damper é inferior ao nível de ruído propagado pelo duto em todas as bandas de frequência, chegando em alguns casos a mais de 30 dB de diferença. Dessa forma, a contribuição do damper na soma energética mostrou-se desprezível, com incrementos por banda situados entre 0,0001 e 0,002 dB (condição de damper aberto). Mesmo na condição de damper fechado — que não corresponde à prática usual de operação — os incrementos permaneceram baixos, sem impacto expressivo no nível global.

- **Atenuação no trecho reto (sequência 7)**

Duto Reto 450 x 150 mm ($\approx 18 \times 6$ in)

Comprimento: 1,98 m ($\approx 6,5$ ft)

P/A (Ashrae):

$$\text{Área interna} = 0,45 \times 0,15 = 0,0675 \text{ m}^2$$

$$\text{Perímetro interno} = 2 \times (0,45 + 0,15) = 1,2 \text{ m}$$

$$\text{P/A em 1/m} = 1,2 / 0,0675 = 17,78 \text{ 1/m}$$

$$\text{Convertendo para 1/ft: } 17,78 / 3,281 \approx 5,42 \text{ 1/ft}$$

Pela tabela Ashrae, isso é semelhante ao caso P/A = 4,0 1/ft (linha 12 x 12 in)

P/A, 1/m	Attenuation, dB/m Octave Midband Frequency, Hz			
	63	125	250	>250
4	1,15	0,66	0,33	0,20

Tabela 17 - Atenuação Duto Reto (Seq. 7)

Nota: Para a tabela acima, utilizamos os valores (P/A) de referência Ashrae (tabela 4) e convertemos para P/A 1/m, conforme exemplo do item 2.9.3 Atenuação em Dutos.

Agora que temos os valores de atenuação, basta multiplicar os valores da tabela acima pelo comprimento total do duto:

Duto Reto 450 x 150 mm	Attenuation, dB Octave Midband Frequency, Hz			
	63	125	250	>250
1,98 m	2,28	1,31	0,65	0,40

Tabela 18 - Atenuação Total Duto Reto (Seq. 7)

- **Ruído Regenerado Difusor (sequência 8)**

Dando continuidade, torna-se necessário realizar a soma logarítmica entre o L_w atual e o L_w regenerado pelo difusor. Considerando que a metodologia já foi detalhada no exemplo do damper, são apresentados a seguir apenas os resultados consolidados dessa operação.

Projeto:		Estudo de caso 1		Octave centre frequency, fm in Hz							
Sistema:		Insuflamento		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ventilador:	4200 m ³ /h - 1200 Pa	Lw₆ (vent)		75	74	77	85	87	85	81	76
Duto/Curva	Dimensão	Comprimento/Pç									
Reto	500 x 400	10,28		13,57	6,78	3,39	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Curva	400	5		0	5	10	15	15	15	15	15
Transição	450 x 400	1		3	3	3	3	3	3	3	3
Redução	450 x 400 / 450 x 150	1		0	0	0	0	0	0	0	0
Reto	450 x 150	0,66		0,75	0,43	0,22	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Atenuação total				17,32	15,21	16,61	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88
Lw(duct)				57,68	58,79	60,39	65,12	67,12	65,12	61,12	56,12
Lw(damper aberto) - ruído regenerado				25	23	19	16	18	16	15	14
Escala Linear (duct)				586192,2	755996,9	1093352	3252670	5155134	3252670	1294911	409486,9
Escala Linear (damper aberto)				316,2278	199,5262	79,43282	39,81072	63,09573	39,81072	31,62278	25,11886
Soma Linear				586508,4	756196,4	1093431	3252710	5155198	3252710	1294943	409512
Incremento (dB)				0,002342	0,001146	0,000316	5,32E-05	5,32E-05	5,32E-05	0,000106	0,000266
Lw(duct - após damper)				57,68	58,79	60,39	65,12	67,12	65,12	61,12	56,12
Duto/Curva	Dimensão	Comprimento/Pç									
Reto	450 x 150	1,98		2,28	1,31	0,65	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Atenuação total				2,28	1,31	0,65	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lw(duct)				55,40	57,48	59,74	64,72	66,72	64,72	60,72	55,72
Lw(difusor) - ruído regenerado				36	29	26	25	15	14	13	12
Escala Linear (duct)				346955,9	559286,8	941437,6	2966507	4701596	2966507	1181002	373479,4
Escala Linear (difusor)				3981,072	794,3282	398,1072	316,2278	31,62278	25,11886	19,95262	15,84893
Soma Linear				350937	560081	941836	2966823	4701628	2966532	1181022	373495
Incremento (dB)				0,049548	0,006164	0,001836	0,000463	0,000029	0,000037	0,000073	0,000184
Lw(out)				55,45	57,48	59,74	64,72	66,72	64,72	60,72	55,72

Figura 20 - Ruído Regenerado Difusor

Nota: Os dados de ruído regenerado no difusor foram retirados do software Easy Product Finder da Trox.

Observa-se que, também neste caso, a soma energética teve influência praticamente nula, com incrementos muito reduzidos e sem alteração relevante no nível global.

4.5 Memória de Cálculo – Parte II

Até o presente momento, foi calculado o percurso do ruído desde a fonte até o difusor mais próximo, caracterizado como a condição mais crítica. Conhecidos os níveis de ruído na saída do difusor, passa-se agora à avaliação do comportamento acústico no ambiente, concluindo-se os cálculos por meio da aplicação da ponderação A de sensibilidade.

- **Ruído Direto**

O ruído direto corresponde à parcela do campo sonoro que se propaga da fonte até o ponto receptor sem considerar os múltiplos efeitos de reflexão e difusão no ambiente. Trata-se do som que atinge o ouvinte de forma imediata, condicionado apenas pela potência sonora da fonte, pela distância de propagação e pelo fator de diretividade Q , que ajusta a emissão conforme a posição da fonte no recinto (por exemplo, centro da sala, junto ao forro ou próximo a paredes).

No contexto de sistemas de climatização, o ruído direto é a contribuição inicial associada à saída de ar do difusor ou terminal de insuflação. Sua correta determinação é fundamental, pois fornece a base para a análise subsequente do ruído reverberante, permitindo caracterizar o nível global de pressão sonora no ambiente condicionado.

A seguir, apresentamos a expressão utilizada como base de cálculo para o ruído direto, sobre a qual será conduzida a sequência de cálculos:

$$L_{p,dir}(f) = L_w(f) + 10 \log_{10} \left[\frac{Q}{4\pi r^2} \right] + 10,3$$

Onde:

- $L_{p,dir}(f)$: Nível de pressão sonora direto na banda f (dB);
- $L_w(f)$: Nível de potência sonora da fonte (dB);
- Q : Fator de diretividade da fonte;
- r : Distância da fonte ao ponto receptor (ft);

Aplicando a fórmula em cada banda de frequência, obtêm-se os seguintes valores de $L_p(\text{dir})$.

Projeto:			Octave centre frequency, fm in Hz							
Sistema:			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ventilador:	4200 m ³ /h - 1200 Pa	Lw _s (vent)	75	74	77	85	87	85	81	76
Duto/Curva	Dimensão	Comprimento/Pç								
Reto	500 x 400	10,28	13,57	6,78	3,39	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Curva	400	5	0	5	10	15	15	15	15	15
Transição	450 x 400	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Redução	450 x 400 / 450 x 150	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Reto	450 x 150	0,66	0,75	0,43	0,22	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Atenuação total			17,32	15,21	16,61	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88
Lw(duct)			57,68	58,79	60,39	65,12	67,12	65,12	61,12	56,12
Lw(damper aberto) - ruído regenerado			25	23	19	16	18	16	15	14
Escala Linear (duct)			586192,2	755996,9	1093352	3252670	5155134	3252670	1294911	409486,9
Escala Linear (damper aberto)			316,2278	199,5262	79,43282	39,81072	63,09573	39,81072	31,62278	25,11886
Soma Linear			586508,4	756196,4	1093431	3252710	5155198	3252710	1294943	409512
Incremento (dB)			0,002342	0,001146	0,000316	5,32E-05	5,32E-05	5,32E-05	0,000106	0,000266
Lw(duct - após damper)			57,68	58,79	60,39	65,12	67,12	65,12	61,12	56,12
Duto/Curva	Dimensão	Comprimento/Pç								
Reto	450 x 150	1,98	2,28	1,31	0,65	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Atenuação total			2,28	1,31	0,65	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lw(duct)			55,40	57,48	59,74	64,72	66,72	64,72	60,72	55,72
Lw(difusor) - ruído regenerado			36	29	26	25	15	14	13	12
Escala Linear (duct)			346955,9	559286,8	941437,6	2966507	4701596	2966507	1181002	373479,4
Escala Linear (difusor)			3981,072	794,3282	398,1072	316,2278	31,62278	25,11886	19,95262	15,84893
Soma Linear			350937	560081	941836	2966823	4701628	2966532	1181022	373495
Incremento (dB)			0,049548	0,006164	0,001836	0,000463	0,000029	0,000037	0,000073	0,000184
Lw			55,45	57,48	59,74	64,72	66,72	64,72	60,72	55,72
Percentage leaving outlet (ref. Trox)			-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Lw(out)			46	48	51	56	58	56	52	47
Fator directividade da fonte (Q)			1	1	1	1	1	1	1	1
Distância da fonte ao ponto receptor (r) em ft			3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Atenuação total			11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
Lp(direto)			35,39	37,42	39,68	44,66	46,66	44,66	40,66	35,66

Figura 21 - Ruído Direto

Nota: o item “percentage leaving outlet” não é definido por normas como ASHRAE ou ISO; trata-se de um parâmetro específico do fabricante, obtido por ensaio em câmara reverberante conforme procedimentos normativos de acústica. Esses valores são tabelados e representam a razão entre a vazão de ar no difusor e a vazão total do sistema [Sound & Sense, Noise Analysis (Trox Technik, Table 5)].

Optei por utilizar este fator neste ponto do cálculo, uma vez que, ao avançar nas etapas, os níveis de Lp direto e Lp reverberado resultaram em valores de Lp(A) significativamente superiores ao esperado. Este desvio está associado a diversos fatores, incluindo a potência sonora do ventilador (Lw), que foi selecionada com pressão elevada em relação às perdas de carga existentes no sistema ilustrativo considerado. Como mencionado na introdução deste estudo, vazões, difusores, rede de dutos e equipamentos foram estimados apenas para efeito ilustrativo de estudo; em uma situação real, espera-se que os resultados apresentem maior coerência com as condições de operação e parâmetros do projeto.

- **Ruído Reverberado**

Além do som direto proveniente da fonte, em um ambiente fechado ocorre o fenômeno da reverberação. Esse efeito consiste na persistência do som devido às múltiplas reflexões nas superfícies do recinto (paredes, piso, teto e mobiliário). Cada reflexão provoca uma atenuação parcial da energia sonora, mas, em conjunto, cria-se um campo difuso que se soma ao campo direto. O ruído reverberado, depende diretamente do volume do recinto, das áreas superficiais e de suas propriedades de absorção sonora. Ambientes pouco absorventes (com superfícies lisas e rígidas) tendem a ser mais reverberantes, enquanto salas com forros acústicos, cortinas e mobiliário macio apresentam menor contribuição reverberante.

A seguir, apresentamos a expressão utilizada pela Ashrae:

$$L_{p,rev}(f) = L_{w,out}(f) + 10 \log_{10} \left[\frac{4}{R} \right] + 10,3$$

Onde:

- $L_{p,rev}$: Nível de pressão reverberante;
- $L_{w, out}$: Nível de potência sonora da fonte (dB);
- R: Constante da sala (ft²), dada por:

$$R = \frac{S \alpha}{1 - \alpha}$$

Onde:

- S: Área total de superfície interna do ambiente (ft²);
- α : Coeficiente médio de absorção da sala (tabelado por tipo de material).

Nota: Ao aplicar a equação apresentada, observou-se que a determinação do coeficiente médio de absorção é uma tarefa complexa. Isso ocorre porque o coeficiente médio resulta da composição de todas as áreas de absorção do ambiente, multiplicadas pelos respectivos coeficientes de absorção em cada faixa de frequência, considerando elementos como paredes, piso, forro, mobiliário, ocupantes, entre outros. Definir de forma precisa todos os elementos que compõem o ambiente é desafiador, uma vez que coeficientes de absorção baixos tendem a gerar níveis elevados de reverberação, enquanto coeficientes altos podem resultar em níveis significativamente reduzidos de reverberação.

Visto a nota acima, para este artigo em referência iremos adotar a metodologia CIBSE Guide B, para obter a constante “R” através do tempo médio de reverberação “T”. Apresentamos a expressão utilizada como base de cálculo para o ruído reverberado, sobre a qual será conduzida a sequência de cálculos:

$$L_{p,rev}(f) = L_{w,out}(f) + (10 \log_{10} T) - (10 \log_{10} V) + 14$$

Onde:

- $L_{p,rev}$: Nível de pressão reverberante;
- $L_{w, out}$: Nível de potência sonora da fonte (dB);
- V : Volume da sala (m^3);
- T : Tempo de reverberação (s);

Nota: Para o tempo de reverberação, utilizaremos valores tabelados, normalmente separados por densidade de ocupação no ambiente [Sound & Sense, Noise Analysis (Trox Technik, Table 10)].

Aplicando a fórmula em cada banda de frequência, obtêm-se os seguintes valores de $L_p(\text{rev})$.

Projeto:			Estudo de caso 1							
Sistema:			Octave centre frequency, fm in Hz							
Ventilador:			63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Dimensão		Lws (vent)	75	74	77	85	87	85	81	76
Duto/Curva	Dimensão	Comprimento/Pç								
Reto	500 x 400	10,28	13,57	6,78	3,39	1,75	1,75	1,75	1,75	1,75
Curva	400	5	0	5	10	15	15	15	15	15
Transição	450 x 400	1	3	3	3	3	3	3	3	3
Redução	450 x 400 / 450 x 150	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Reto	450 x 150	0,66	0,75	0,43	0,22	0,13	0,13	0,13	0,13	0,13
Atenuação total			17,32	15,21	16,61	19,88	19,88	19,88	19,88	19,88
Lw(duct)			57,68	58,79	60,39	65,12	67,12	65,12	61,12	56,12
Lw(damper aberto) - ruído regenerado			25	23	19	16	18	16	15	14
Escala Linear (duct)			586192,2	755996,9	1093352	3252670	5155134	3252670	1294911	409486,9
Escala Linear (damper aberto)			316,2278	199,5262	79,43282	39,81072	63,09573	39,81072	31,62278	25,11886
Soma Linear			586508,4	756196,4	1093431	3252710	5155198	3252710	1294943	409512
Incremento (dB)			0,002342	0,001146	0,000316	5,32E-05	5,32E-05	5,32E-05	0,000106	0,000266
Lw(duct - após damper)			57,68	58,79	60,39	65,12	67,12	65,12	61,12	56,12
Duto/Curva	Dimensão	Comprimento/Pç								
Reto	450 x 150	1,98	2,28	1,31	0,65	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Atenuação total			2,28	1,31	0,65	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lw(duct)			55,40	57,48	59,74	64,72	66,72	64,72	60,72	55,72
Lw(difusor) - ruído regenerado			36	29	26	25	15	14	13	12
Escala Linear (duct)			346955,9	559286,8	941437,6	2966507	4701596	2966507	1181002	373479,4
Escala Linear (difusor)			3981,072	794,3282	398,1072	316,2278	31,62278	25,11886	19,95262	15,84893
Soma Linear			350937	560081	941836	2966823	4701628	2966532	1181022	373495
Incremento (dB)			0,049548	0,006164	0,001836	0,000463	0,000029	0,000037	0,000073	0,000184
Lw			55,45	57,48	59,74	64,72	66,72	64,72	60,72	55,72
Percentage leaving outlet (ref. Trox)			-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Lw(out)			46	48	51	56	58	56	52	47
Fator directividade da fonte (Q)			1	1	1	1	1	1	1	1
Distância da fonte ao ponto receptor (r) em ft			3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3	3,3
Atenuação total			11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06	11,06
Lp(direto)			35,39	37,42	39,68	44,66	46,66	44,66	40,66	35,66
Percentage reaching room (ref. Trox)			-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9	-9
Lw(out)			46	48	51	56	58	56	52	47
Tempo de reverberação (T) em s			0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Volume da sala (m^3)			218,88							
Lp(reverberado)			36,08	38,11	40,37	45,35	47,35	45,35	41,35	36,35

Figura 22 - Ruído Reverberado

Como resultado, obteve-se um nível de pressão sonora ligeiramente acima do limite recomendado pelas normas técnicas, que em geral estabelecem valores de até 50 dB(A) para este tipo de aplicação. Vale lembrar que o nível $L_p(A)$ final é o valor teórico a 1 metro de distância do difusor, ou seja, bem próximo ao forro, a zona de ocupação do ambiente tende a estar bem abaixo desse ponto teórico de medição, resultando em valores ainda menores para a zona ocupada. Ainda assim, foi possível demonstrar a aplicabilidade da metodologia proposta pela ASHRAE, complementada por referências de outras literaturas especializadas, consolidando a validade do procedimento adotado.

5 - ANÁLISE DE RUÍDO VIA DYNAMO

Com base em toda a metodologia de cálculo apresentada — desde a caracterização da fonte sonora até a propagação do ruído no ambiente —, a etapa seguinte consiste em aplicar esses conceitos diretamente no modelo tridimensional do sistema HVAC. Para isso, será utilizada a ferramenta Dynamo, integrada ao Revit, que permite a automação de processos e a extração de dados de forma parametrizada.

A proposta é estruturar um fluxo de trabalho em que as propriedades dos elementos do sistema (ventilador, dutos, difusores, singularidades) alimentem automaticamente as equações acústicas já apresentadas, possibilitando que o cálculo seja executado de maneira dinâmica e diretamente vinculado ao modelo 3D. Dessa forma, o engenheiro poderá avaliar o comportamento do ruído ao longo do sistema de forma rápida e visual.

Os resultados serão organizados em tabelas e gráficos, contemplando a evolução da atenuação por banda de frequência, os níveis sonoros nos difusores e, por fim, os valores de pressão sonora no ambiente. Essa abordagem proporciona não apenas maior eficiência no processo de cálculo, mas também maior confiabilidade e transparência, já que as informações estarão diretamente ligadas ao modelo de projeto.

Por se tratar de uma programação extensa e detalhada, não será possível apresentar todos os códigos e scripts desenvolvidos. Assim, optou-se por expor apenas algumas imagens representativas da rotina construída no Dynamo, ilustrando a lógica aplicada na automação do cálculo e análise de ruído. Essas imagens permitem visualizar a sequência de processos implementados e como os dados do modelo foram integrados para a obtenção dos resultados em tabelas e gráficos.

- **Área trabalho Dynamo**

Figura 24 - Área Trabalho Dynamo

Nota: Script ainda em construção, esta imagem representa apenas uma parte do que ainda está por vir.

- **Definindo o sistema que será analisado**

Figura 25 - System Name

Nota: No campo “string” definimos o sistema que será analisado.

- **Realizando a coleta de todos os componentes do sistema (dutos, curvas, acessórios) e definindo o ponto crítico do sistema**

Figura 26 - Caminho Crítico

Nota: Após a coleta de todos os componentes do sistema, o script identifica automaticamente o ponto crítico, ou seja, o difusor (ou ambiente) localizado mais próximo da fonte emissora de ruído. Esse ponto é considerado o mais relevante para análise, pois, em teoria, é onde o nível de pressão sonora tende a ser mais elevado. A partir desse ponto, espera-se que o sistema proporcione uma atenuação progressiva, reduzindo gradualmente o nível de ruído ao longo de sua distribuição.

Após a identificação dos componentes do caminho crítico, inicia-se a etapa de cálculos. De forma totalmente automatizada, o script no Dynamo processa cada elemento do sistema, aplicando as equações necessárias. Em seguida, gera uma tabela — semelhante às apresentadas nos exemplos anteriores — contendo todos os resultados consolidados: atenuações, ruído regenerado, ruído direto, ruído reverberado, níveis de pressão sonora e valores finais já ponderados em A.

Projeto:		Octave centre frequency, fm in Hz							
Sistema:		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Ventilador:	Lwa(vant):	75	74	77	85	87	85	81	76
Tipo	Dimensão	Compr. / Pq							
Duct	500x400	0.47	0.62	0.31					
Duct	500x400	1.19	1.56	0.78					
Duct	500x400	3.94	5.18	2.59					
Duct	500x400	0.85	0.85	0.42					
Duct	500x400	2.60	3.41	1.70					
Duct	500x400	1.40	1.84	0.92					
Duct	450x150	0.47	0.54	0.30					
Duct	450x150	2.11	2.42	1.38					
Duct	400x400	0.89	0.91	0.45					

Figura 27 - Tabela Revit

Nota: Tabela ainda em construção, mas já é possível notar suas principais características.

6 - CONCLUSÃO E AGRADECIMENTO

Para acompanhar a programação completa desenvolvida no Dynamo para análise de ruído em sistemas de climatização, conecte-se comigo no LinkedIn. Em breve, estarei publicando um vídeo detalhando seu funcionamento, as etapas de construção e os resultados obtidos.

Ao longo deste artigo, apresentamos de forma estruturada os conceitos fundamentais para análise de ruído em sistemas de climatização, desde a definição das fontes sonoras, passando pelas etapas de propagação, atenuações em dutos, ruído regenerado em componentes, até a avaliação dos campos direto e reverberado dentro do ambiente. A partir dessas etapas, realizamos a soma logarítmica dos níveis de pressão sonora, aplicamos a ponderação A e, por fim, obtivemos uma visão prática da comparação com valores de referência previstos em normas técnicas. Além do embasamento teórico e normativo, mostramos também a aplicação prática da metodologia em ambiente BIM, utilizando o Dynamo como ferramenta de automação para cálculos e geração de resultados em forma de tabelas e gráficos. Essa integração permite uma análise mais rápida, precisa e alinhada ao fluxo de trabalho em projetos de climatização.

Agradeço a todos que acompanharam este trabalho e, de forma especial, aos profissionais e pesquisadores que, com seus estudos e publicações, tornaram possível a consolidação deste conteúdo. Este artigo é fruto não apenas de esforço individual, mas também da contribuição coletiva de uma área que evolui constantemente em busca de ambientes internos mais confortáveis, saudáveis e silenciosos.

7 - REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Normas:

- [1] ABNT NBR 10151:2019 – Acústica – Medição e avaliação de níveis de pressão sonora em áreas habitadas.
- [2] ABNT NBR 10152:2017 – Níveis de ruído para conforto acústico.
- [3] ABNT NBR 15575 – Desempenho de edificações habitacionais.
- [4] ABNT NBR 16401 – Instalações de ar-condicionado – Sistemas centrais e unitários.
- [5] ASHRAE Handbook – HVAC Applications (Capítulo: Sound and Vibration in Air Systems).
- [6] ASHRAE Standard 170 – Ventilation of Health Care Facilities.
- [7] ASHRAE Standard 189.1 – Standard for the Design of High-Performance Green Buildings.
- [8] SMACNA – Sound and Vibration Manual.
- [9] ISO 3741:2010 – Determination of sound power levels using sound pressure – Precision method in reverberation rooms.
- [10] ISO 5136:2023 – Acoustics — Determination of sound power radiated into a duct by fans.
- [11] ISO 11201 / ISO 11203 / ISO 11204 – Determinação de níveis de pressão sonora em campo livre e ambientes de trabalho.

Livros e Guias Técnicos:

- [1] Schaffer, Mark E. A practical Guide to Noise and Vibration Control for HVAC Systems. 2^a Edition. 2011
- [2] Crocker, Malcolm J. – Handbook of Noise and Vibration Control. 2007
- [3] Sound & Sense. Guia Trox Technik